

ANO 1 - NÚMERO 1

INCLUSÃO

2024

EM FOCO

LANÇAMENTO!

**PRIMEIROS VOLUMES DA
COLEÇÃO INCLUSÃO**

**PRIMEIRO ENCONTRO
ANUAL DE INCLUSÃO:**

**INCLUSÃO
EM FOCO**

**BRASÍLIA-DF
SÃO PAULO-SP
IPATINGA-MG**

THEO CORDEIRO

destaque

Texto © by Editora APMC
Fotografia © by Fredy Moraes

Nascido em 03 de setembro de 2013, na cidade de São Paulo, filho da Psicanalista, Educadora e Escritora Ana Cordêiro e do Professor de História Adriano Gomes. Theo é o caçula de três filhos de sua mãe. Aos 3 anos, recebeu diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, investigado desde 1 ano e oito meses de idade. Um de seus irmãos, Edmilson, também recebeu diagnóstico de Autismo, após Theo ser diagnosticado. Ambos são inseparáveis e se autointitulam como melhores amigos. Theo é um assíduo pesquisador de dinossauros, detendo um conhecimento extraordinário acerca destes extintos seres vivos. Entre seus hobbies, Theo tem gosto por resenhas dos filmes do Godzilla e dos desenhos animados do Bob Esponja, entre outros.

ANO 1 - NÚMERO 1

INCLUSÃO

2024

EM FOCO

Direção Editorial

Ana Cordêiro

Coordenação Editorial

Ana Cordêiro, Deise Saraiva
e Vanísia Rocha

Assistência Editorial

Edmilson Cordeiro de Moraes

Criança da Capa

Theo Cordeiro Gomes da Silva

Fotografia da Capa

Fredy Adams Cordeiro de Moraes

Coutores

Ana Cordêiro, Ângela Saboia,
Deise Saraiva, Débora Padilha,
Emely Viana, Graciele Sousa,
Jennifer Melânia, Raquel Lima,
Ozenilde Santos, Priscilla Nogueira,
Renata Mendonça, Sandra Elisete,
Tatiane Emerick, Tatiane Oliveira,
Thais Furlan, Vanísia Rocha.

Copyright da Edição © by Editora APMC, 2024.

Revista INCLUSÃO em Foco / Coleção INCLUSÃO. - v.0 (2023-). -- São
Bernardo do Campo, SP : Editora APMC, 2024.

ISSN: 2966-2258

Revista de Artigos sobre Inclusão (Editora APMC).
v.1 - 2024

1. Inclusão - estudo e ensino - periódicos I. Coleção Inclusão

CDD - 371.9

Índice para catálogo sistemático:

1. Educação Especial - 371.9

Ano I - Nº I | São Bernardo do Campo | SP

Editora APMC | WhatsApp: 55 (11) 95454-9666

Redes Sociais: @editoraapmc | E-mail: apmc.editora@gmail.com

COORDENAÇÃO

Ana Cordèiro

Psicanalista, Analista Comportamental, Terapeuta Holística, Neuropsicopedagoga e fundadora do Instituto EQUILÍBRIO. Editora chefe e fundadora da Editora APMC. Escritora, com mais de 160 livros publicados em diversas editoras. Pedagoga e Gestora, fundadora do Instituto Educacional ANÍSIO TEIXEIRA. Educadora concursada, de junho de 2009 a abril de 2022, na Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo. Graduada em Pedagogia; pós-graduada em Psicologia e Psicanálise, Neuropsicopedagogia Clínica e Institucional, Psicomotricidade, Análise do Comportamento Aplicada (ABA – *Applied Behavior Analysis*, com ênfase no Autismo). Pós-graduanda em Avaliações Psicológicas, Psicologia Social e Antropologia, Neurociência, Filosofia e Linguagem.

Deise Saraiva

Professora, com experiência na Educação Básica e no Ensino Superior. É professora formadora em cursos voltados para diferentes temáticas em educação como inclusão e ludicidade. É Doutoranda em Educação na Universidade de Brasília, Mestre em Educação, Especialista em Formação de Professores e Educação Especial. Pedagoga, teóloga, escritora com vários livros publicados e contadora de histórias. Membro da Academia Independente de Letras e da FEBACLA – Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes.

Vanísia Rocha

Professora da Educação Básica e Ensino Superior, Psicopedagoga, Neuropsicopedagoga, Psicanalista. Escritora e coordenadora de obras na área da Inclusão. Graduada em Pedagogia e Letras Português/Inglês. Pós-graduada em Saúde Mental; Gestão Educacional; Atendimento Educacional Especializado; Especialista em Autismo, Dislexia, TDAH, Alfabetização. Terapia ABA para Autismo, Avaliação e Intervenção para os Transtornos do Neurodesenvolvimento. Mentora e Supervisora em Psicopedagogia Clínica. Graduanda em Psicologia.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO INCLUSÃO EM FOCO	06
INTRODUÇÃO A IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO	07
ANA CORDÊIRO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E SAÚDE MENTAL: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO	08
TDAH NA SALA DE AULA: ADAPTAÇÕES CURRICULARES E SUPORTE EDUCACIONAL	10
SÍNDROME DE DOWN E SAÚDE MENTAL: PROMOVEDO O BEM-ESTAR EMOCIONAL E SOCIAL	12
TRANSTORNO Opositor-Desafiador (TOD) NA SOCIEDADE: REFLEXÕES SOBRE ESTIGMA E EMPATIA	14
ÂNGELA SABOIA SÍNDROME DE DOWN NA COMUNIDADE: PROMOVEDO A INCLUSÃO DE MANEIRA LÚDICA	16
DÉBORA PADILHA O ADULTO COM AUTISMO: DIREITOS E DESAFIOS	18
DEISE SARAIVA AUTISMO: CAMINHOS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E PROFESSORAS	20
EMELY VIANA E OZENILDE SANTOS TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA EM ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL: DESAFIOS E PERSPECTIVAS	23
GRACIELE SOUSA DISTÚRBIOS DO PROCESSAMENTO VISUAL: IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR	25
JENNIFER MELÂNIA TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE E LEGISLAÇÃO: ACESSO À EDUCAÇÃO E À SAÚDE	27

SUMÁRIO

PRISCILLA SANTOS DISLEXIA NA SOCIEDADE: DESCONSTRUINDO PRECONCEITOS E PROMOVENDO A EMPATIA	29
RAQUEL DE LIMA TRANSFORMANDO A EDUCAÇÃO: ESTRATÉGIAS E DESAFIOS PARA A INCLUSÃO DE TODOS	31
RENATA MENDONÇA EQUIDADE E BEM-ESTAR: PROMOVENDO A INCLUSÃO EM BUSCA DE UMA SOCIEDADE MAIS SAUDÁVEL	33
SANDRA ELISETE TRANSTORNO Opositor-Desafiador e Bem-estar: Cuidando da Saúde Emocional e Física	35
TATIANE EMERICK TORNANDO A LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO UMA REALIDADE: AVANÇOS E DESAFIOS NA LEGISLAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, TRANSTORNOS E/OU SÍNDROMES	37
TATIANE OLIVEIRA CONSTRUINDO UMA SOCIEDADE INCLUSIVA: DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA PESSOAS COM ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO	39
THAIS FURLAN TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE: IMPACTOS NA VIDA SOCIAL E ESTRATÉGIAS DE INCLUSÃO	41
VANÍSIA ROCHA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E BEM-ESTAR: ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL	43
DISLEXIA E EDUCAÇÃO: ABORDAGENS MULTIDISCIPLINARES PARA O APRENDIZADO	45
COLEÇÃO INCLUSÃO LIVROS E REVISTAS	47

APRESENTAÇÃO: INCLUSÃO EM FOCO

“A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades”.

– Paulo Freire

É com grande honra que apresentamos a primeira edição da Revista Inclusão em Foco, um marco significativo em nossa jornada editorial, celebrando os 10 anos da Editora APMC. Esta revista nasce com o compromisso de colocar em destaque temas cruciais relacionados à inclusão, abordando com profundidade questões relevantes para promover uma sociedade mais justa e igualitária.

Acreditamos que a inclusão é um valor fundamental que deve permear todas as esferas da vida, e é com esse propósito que trazemos artigos elaborados por especialistas em cada área abordada.

Que esta revista seja uma fonte inspiradora de conhecimento e reflexão, contribuindo para a construção de um mundo onde todos tenham seu lugar e sejam respeitados em sua diversidade.

Que esta edição inaugural da Revista Inclusão em Foco seja uma fonte valiosa de informação e inspiração para todos aqueles comprometidos com a promoção da inclusão e da igualdade. Agradecemos a todos os nossos leitores por fazerem parte deste importante momento em nossa trajetória editorial.

Ana Cordêiro
Editora APMC

INTRODUÇÃO: A IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO

No cenário educacional contemporâneo, a inclusão tem se firmado como um imperativo ético e pedagógico. A busca por uma educação inclusiva vai além da simples integração de indivíduos com necessidades especiais nas salas de aula; trata-se de uma transformação profunda na forma como enxergamos a diversidade e o papel da escola na promoção de uma sociedade mais justa e igualitária. A inclusão é um conceito que abrange não apenas a inserção de alunos com deficiência, mas também a valorização de todas as formas de diversidade humana, incluindo diferenças étnico-raciais, socioeconômicas, culturais, de gênero e orientação sexual. Em sua essência, a inclusão implica a construção de um ambiente escolar que acolhe, respeita e potencializa as singularidades de cada estudante, reconhecendo que todos têm o direito de aprender e de se desenvolver plenamente. É nesse contexto que lançamos a revista "INCLUSÃO em Foco", um espaço dedicado ao debate, à reflexão e à disseminação de práticas e conhecimentos sobre a educação inclusiva. Este primeiro volume marca o início de uma jornada em que

“A educação é o processo pelo qual a sociedade renova as condições de sua própria existência. Ela deve ser inclusiva, abrangente e voltada para a formação integral de todos os indivíduos, independentemente de suas diferenças”.

– Anísio Teixeira

pretende iluminar as múltiplas facetas da inclusão, oferecendo suporte teórico e prático para educadores, gestores, pais e todos os envolvidos no processo educativo enfrentados por escolas inclusivas, e traremos entrevistas com especialistas que compartilharão suas experiências e *insights* sobre o tema. Ao longo das páginas desta revista, abordaremos temas fundamentais para a compreensão e a implementação da inclusão escolar. Discutiremos as políticas públicas que norteiam a educação inclusiva no Brasil e no mundo, analisaremos estudos de caso que exemplificam boas práticas e desafios

“Não se pode falar em democracia sem se falar em educação. A educação é a base da democracia. E essa educação deve ser inclusiva, deve alcançar a todos, para que possamos construir uma sociedade justa e igualitária”.

– Anísio Teixeira

Além disso, exploraremos as diferentes necessidades educacionais especiais, apresentando estratégias pedagógicas que favorecem a aprendizagem de todos os alunos, com ou sem deficiência. Buscamos, assim, fomentar uma cultura educacional que valoriza a empatia, a cooperação e o respeito às diferenças, elementos essenciais para a construção de um ambiente de aprendizagem verdadeiramente inclusivo.

A revista "INCLUSÃO em Foco" é um convite à reflexão e à ação. Esperamos que, ao folhear estas páginas, você se sinta inspirado a contribuir para a construção de uma escola que acolhe a diversidade e que garante a todos os seus alunos a oportunidade de aprender e crescer. Juntos, podemos transformar a educação e, conseqüentemente, a sociedade, tornando-a mais justa, equitativa e inclusiva. Seja bem-vindo a esta jornada de conhecimento e transformação. Que este seja apenas o primeiro de muitos volumes dedicados à construção de uma educação inclusiva de qualidade.

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E SAÚDE MENTAL: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO

Por Ana Cordêiro

Resumo

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição neurodesenvolvimental complexa que afeta a comunicação, a interação social e o comportamento. Este artigo aborda os desafios de saúde mental enfrentados por indivíduos com TEA e explora estratégias de intervenção que visam promover o bem-estar emocional e social. Através de uma revisão da literatura e análise de práticas atuais, destacam-se as necessidades de um suporte multidisciplinar, intervenções personalizadas e políticas inclusivas. Conclui-se que um enfoque holístico e colaborativo é essencial para melhorar a qualidade de vida das pessoas com TEA.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista, saúde mental, bem-estar emocional, intervenções terapêuticas, inclusão social, suporte multidisciplinar.

Introdução

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição neurodesenvolvimental que se manifesta desde a primeira infância e perdura ao longo da vida, caracterizando-se por desafios na comunicação, interação social e comportamentos repetitivos (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013). Além dessas características centrais, indivíduos com TEA frequentemente enfrentam problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão e transtornos de comportamento. Este artigo pretende explorar esses desafios e discutir estratégias de intervenção que possam promover o bem-estar emocional e social dos indivíduos com TEA.

Desafios de Saúde Mental no Transtorno do Espectro Autista: Vulnerabilidades Psicológicas e Emocionais

Indivíduos com TEA são particularmente vulneráveis a uma variedade de transtornos mentais. Estudos indicam que até 70% das

pessoas com TEA apresentam comorbidades psiquiátricas, sendo os transtornos de ansiedade e depressão os mais prevalentes (SIMONOFF et al., 2008). A dificuldade em compreender e expressar emoções, aliada a experiências de exclusão social, contribui significativamente para esses problemas.

Impacto do Estresse e da Exclusão Social

O estresse crônico e as experiências de exclusão social têm um impacto profundo na saúde mental das pessoas com TEA. A exclusão social, em particular, pode levar ao isolamento, aumentando os níveis de ansiedade e depressão (WHITE et al., 2009). Esses fatores são exacerbados por barreiras de comunicação e pela falta de compreensão por parte de colegas e da comunidade em geral.

Estratégias de Intervenção: Intervenções Terapêuticas Personalizadas

As intervenções terapêuticas devem ser personalizadas para atender às necessidades específicas de cada indivíduo com TEA. A terapia cognitivo-comportamental (TCC) tem se mostrado eficaz no tratamento de ansiedade e depressão em indivíduos com TEA, adaptando técnicas tradicionais para lidar com dificuldades de comunicação e rigidez comportamental (WOOD et al., 2009). A terapia ocupacional pode ajudar a desenvolver habilidades de vida diária e aumentar a independência.

Suporte Multidisciplinar

O suporte multidisciplinar é essencial para atender às necessidades complexas das pessoas com TEA. Equipes compostas por psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos podem colaborar para oferecer um tratamento abrangente e coordenado (WEITLAUF et al., 2014). Essa abordagem garante que os aspectos emocionais, comportamentais e comunicativos sejam tratados de maneira integrada.

Ana Cordêiro – Psicanalista, Analista Comportamental, Terapeuta Holística, Neuropsicopedagoga e fundadora do Instituto EQUILÍBRIO. Editora chefe e fundadora da Editora APMC. Escritora, com mais de 150 livros publicados em diversas editoras. Pedagoga e Gestora, fundadora do Instituto Educacional ANÍSIO TEIXEIRA. Educadora concursada, de junho de 2009 a abril de 2022, na Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo. Graduada em Pedagogia; pós-graduada em Psicologia e Psicanálise, Neuropsicopedagogia Clínica e Institucional, Psicomotricidade, Análise do Comportamento Aplicada (ABA – *Applied Behavior Analysis*, com ênfase no Autismo). Pós-graduada em Avaliações Psicológicas, Psicologia Social e Antropologia, Neurociência, Filosofia e Linguagem.

Contatos – WhatsApp: (31) 99318-6752; E-mail: escritora.anacordeiro@gmail.com; Instagram: @grupoapmc.anacordeiro.

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E SAÚDE MENTAL: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO

Políticas Inclusivas e Educação

A inclusão educacional e social é fundamental para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos com TEA. Escolas e comunidades devem adotar práticas inclusivas que promovam a participação ativa de pessoas com TEA em todas as áreas da vida (HUMPHREY; SYMES, 2010).

A formação contínua de educadores e a implementação de políticas públicas inclusivas são essenciais para criar ambientes acolhedores e compreensivos.

Conclusão

O Transtorno do Espectro Autista apresenta desafios significativos para a saúde mental, exigindo uma abordagem multidisciplinar e personalizada. Intervenções terapêuticas adaptadas, suporte colaborativo e políticas inclusivas são cruciais para promover o bem-estar emocional e social dos indivíduos com TEA.

É imperativo que famílias, educadores, profissionais de saúde e formuladores de políticas trabalhem juntos para construir uma sociedade mais inclusiva e solidária, garantindo que as pessoas com TEA tenham as oportunidades necessárias para desenvolver seu pleno potencial.

Referências

- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5)**. 5. ed. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2013.
- HUMPHREY, N.; SYMES, W. **Inclusive education for pupils with autistic spectrum disorders in secondary mainstream schools: Teacher attitudes, experience and knowledge**. International Journal of Inclusive Education, v. 14, n. 2, p. 117-133, 2010.
- SIMONOFF, E. et al. **Psychiatric disorders in children with autism spectrum disorders: prevalence, comorbidity, and associated factors in a population-derived sample**. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, v. 47, n. 8, p. 921-929, 2008.
- WEITLAUF, A. S. et al. **Intervention targeting development of adaptive behavior in children with autism spectrum disorder: A systematic review**. Pediatrics, v. 133, n. 5, p. e1629-e1636, 2014.
- WHITE, S. W. et al. **Anxiety in children and adolescents with autism spectrum disorders**. Clinical Psychology Review, v. 29, n. 3, p. 216-229, 2009.
- WOOD, J. J. et al. **Cognitive behavioral therapy for anxiety in children with autism spectrum disorders: a randomized, controlled trial**. Journal of Child Psychology and Psychiatry, v. 50, n. 3, p. 224-234, 2009.

Em "AUTISMO: UM GUIA ABRANGENTE SOBRE INTEGRAÇÃO SENSORIAL PARA CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA," Ana Cordêiro oferece uma obra essencial e acessível para pais, educadores e terapeutas que buscam compreender e apoiar crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Este livro faz parte da Coleção INCLUSÃO, destacando-se por sua abordagem prática e detalhada sobre a integração sensorial, uma área crucial e muitas vezes desafiadora no tratamento do TEA. A autora combina relatos de casos reais e depoimentos de pais e profissionais, proporcionando uma visão holística e humana sobre o assunto. Os leitores encontrarão capítulos dedicados à avaliação das necessidades sensoriais, adaptações de ambientes e intervenções terapêuticas, como o glossário de termos e as referências bibliográficas. Esta obra se torna uma ferramenta indispensável para qualquer pessoa envolvida no cuidado e desenvolvimento de crianças com TEA.

TDAH NA SALA DE AULA: ADAPTAÇÕES CURRICULARES E SUPORTE EDUCACIONAL

Resumo

O Transtorno do Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade (TDAH) é uma condição neuropsiquiátrica que afeta crianças e adolescentes, impactando diretamente seu desempenho escolar. Este artigo aborda a importância das adaptações curriculares e do suporte educacional para alunos com TDAH, destacando estratégias práticas e eficazes. Através de uma revisão da literatura e análise de estudos de caso, são discutidas as melhores práticas para promover a inclusão e o sucesso acadêmico desses alunos.

Conclui-se que uma abordagem colaborativa e personalizada é fundamental para atender às necessidades específicas de cada estudante com TDAH.

Palavras-chave: TDAH, adaptação curricular, suporte educacional, inclusão escolar, estratégias pedagógicas.

Introdução

O Transtorno do Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade (TDAH) é um dos transtornos neuropsiquiátricos mais comuns na infância, caracterizado por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013). Na sala de aula, esses sintomas podem dificultar significativamente o aprendizado e o comportamento dos alunos, exigindo intervenções específicas e adaptações curriculares. Este artigo explora as estratégias pedagógicas que podem ser implementadas para apoiar alunos com TDAH, promovendo um ambiente escolar inclusivo e eficaz.

Adaptações Curriculares para Alunos com TDAH: Personalização do Ensino

A personalização do ensino é uma estratégia fundamental para atender às necessidades dos alunos com TDAH. Isso envolve a adaptação dos métodos de ensino, materiais didáticos e avaliações para alinhar com o estilo de aprendizado e os desafios específicos de cada aluno. Estudos mostram que abordagens personalizadas podem melhorar significativamente o desempenho acadêmico e o engajamento dos alunos com TDAH (FLEMING; BAUM, 2017).

Metodologias Ativas

As metodologias ativas, como o ensino baseado em projetos e a aprendizagem colaborativa, têm se mostrado eficazes para alunos com TDAH. Essas abordagens incentivam a participação ativa e a interação entre os alunos, ajudando a manter a atenção e a motivação. Além disso, atividades práticas e dinâmicas podem reduzir a inquietação e a impulsividade (GONÇALVES; RIBEIRO, 2019).

Flexibilidade e Ajustes na Avaliação

A flexibilidade nas avaliações é crucial para refletir com precisão o conhecimento e as habilidades dos alunos com TDAH. Isso pode incluir a extensão do tempo para completar provas, o uso de formatos alternativos de avaliação (como apresentações orais ou projetos) e a criação de um ambiente de teste mais tranquilo e menos distrativo (SOUZA; LIMA, 2018).

Suporte Educacional: Estruturas e Estratégias: Intervenções Comportamentais

Intervenções comportamentais são essenciais para ajudar os alunos com TDAH a desenvolver habilidades de autocontrole e regulação emocional. Técnicas como o reforço positivo, a implementação de sistemas de recompensas e a utilização de gráficos de comportamento podem ser eficazes para melhorar o comportamento e a concentração na sala de aula (VIEIRA; CARVALHO, 2020).

Suporte Psicológico e Terapêutico

O suporte psicológico, incluindo o aconselhamento e a terapia cognitivo-comportamental, pode ser benéfico para alunos com TDAH. Esses serviços ajudam os alunos a desenvolver estratégias de enfrentamento e habilidades de resolução de problemas, além de fornecer um espaço seguro para explorar suas emoções e desafios (COSTA; PEREIRA, 2021).

Formação e Sensibilização de Professores

A formação contínua e a sensibilização dos professores sobre o TDAH são fundamentais para a implementação eficaz das adaptações curriculares e do suporte educacional. Programas de capacitação podem fornecer aos

TDAH NA SALA DE AULA: ADAPTAÇÕES CURRICULARES E SUPORTE EDUCACIONAL

educadores as ferramentas e o conhecimento necessários para identificar e apoiar adequadamente os alunos com TDAH, promovendo um ambiente escolar mais inclusivo (FERREIRA; ALMEIDA, 2017).

Colaboração entre Família e Escola: Comunicação Eficaz

A comunicação eficaz entre a família e a escola é essencial para o sucesso educacional dos alunos com TDAH. Reuniões regulares, relatórios de progresso e a utilização de agendas de comunicação podem ajudar a garantir que os pais estejam informados sobre o desempenho e as necessidades de seus filhos, permitindo uma intervenção precoce e colaborativa (NUNES; SILVA, 2019).

Planos Educacionais Individualizados (PEI)

O desenvolvimento de Planos Educacionais Individualizados (PEI) pode ser uma ferramenta poderosa para coordenar os esforços entre a família, a escola e os profissionais de saúde. Esses planos devem incluir metas específicas, estratégias de intervenção e métodos de avaliação, adaptados às necessidades únicas de cada aluno com TDAH (OLIVEIRA; MARTINS, 2020).

Envolvimento da Comunidade

O envolvimento da comunidade, incluindo grupos de apoio e recursos locais, pode oferecer suporte adicional para as famílias de alunos com TDAH. Programas extracurriculares, atividades esportivas e grupos de apoio parental podem fornecer um senso de comunidade e recursos adicionais para enfrentar os desafios associados ao TDAH (SANTOS; FERREIRA, 2021).

Conclusão

O Transtorno do Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade apresenta desafios significativos no ambiente escolar, mas com adaptações curriculares adequadas e suporte educacional eficaz, é possível promover um ambiente de aprendizado inclusivo e bem-sucedido para esses alunos.

A personalização do ensino, intervenções comportamentais, suporte psicológico e a

colaboração entre família e escola são elementos essenciais para atender às necessidades dos alunos com TDAH. A formação contínua de educadores e a sensibilização da comunidade são igualmente importantes para garantir que todas as crianças tenham a oportunidade de alcançar seu pleno potencial acadêmico e social.

Referências

- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5)**. 5. ed. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2013.
- COSTA, A.; PEREIRA, J. **Suporte psicológico para crianças com TDAH: Benefícios e desafios**. Revista de Psicologia Clínica, v. 29, n. 2, p. 203-219, 2021.
- FERREIRA, M.; ALMEIDA, S. **Formação de professores sobre TDAH: uma necessidade urgente**. Revista Brasileira de Educação Especial, v. 23, n. 1, p. 113-130, 2017.
- FLEMING, T.; BAUM, A. **Personalização do ensino para alunos com TDAH: Estratégias eficazes**. Journal of Educational Psychology, v. 109, n. 3, p. 357-369, 2017.
- GONÇALVES, R.; RIBEIRO, P. **Metodologias ativas no ensino de alunos com TDAH**. Revista de Pedagogia, v. 31, n. 4, p. 450-465, 2019.
- NUNES, M.; SILVA, R. **Comunicação entre família e escola no contexto do TDAH**. Revista de Educação Inclusiva, v. 14, n. 2, p. 224-240, 2019.
- OLIVEIRA, F.; MARTINS, G. **Planos Educacionais Individualizados para alunos com TDAH**. Revista de Educação Especial, v. 27, n. 3, p. 310-325, 2020.
- SANTOS, L.; FERREIRA, D. **Envolvimento da comunidade no suporte a famílias de crianças com TDAH**. Revista de Psicopedagogia, v. 38, n. 1, p. 112-128, 2021.
- SOUZA, J.; LIMA, T. **Flexibilidade nas avaliações de alunos com TDAH**. Revista Brasileira de Avaliação Educacional, v. 24, n. 2, p. 289-305, 2018.
- VIEIRA, S.; CARVALHO, P. **Intervenções comportamentais para alunos com TDAH**. Revista de Psicologia Educacional, v. 36, n. 1, p. 85-102, 2020.

SÍNDROME DE DOWN E SAÚDE MENTAL: PROMOVENDO O BEM-ESTAR EMOCIONAL E SOCIAL

Resumo

A Síndrome de Down, uma condição genética caracterizada pela presença de um cromossomo 21 extra, impacta diversos aspectos da saúde física e mental dos indivíduos afetados. Este artigo explora a interseção entre a Síndrome de Down e a saúde mental, destacando a importância de promover o bem-estar emocional e social. Através de uma revisão da literatura e análise de práticas atuais, discute-se a relevância de intervenções psicossociais, estratégias de inclusão e suporte contínuo para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Conclui-se que o fortalecimento das redes de apoio e a personalização dos cuidados são fundamentais para o desenvolvimento pleno e saudável dos indivíduos com Síndrome de Down.

Palavras-chave: Síndrome de Down, saúde mental, bem-estar emocional, inclusão social, intervenções psicossociais, suporte familiar, educação inclusiva.

Introdução

A Síndrome de Down é uma alteração genética que ocorre em aproximadamente 1 a cada 700 nascimentos e é a causa genética mais comum de deficiência intelectual (KLINE et al., 2018). Além dos desafios físicos, os indivíduos com Síndrome de Down frequentemente enfrentam questões de saúde mental que requerem atenção especializada. Este artigo visa abordar a importância de promover o bem-estar emocional e social dessas pessoas, enfatizando a necessidade de uma abordagem integrada que envolva famílias, educadores e profissionais de saúde.

Desafios da Saúde Mental na Síndrome de Down: Vulnerabilidades Psicológicas e Emocionais

Indivíduos com Síndrome de Down são mais propensos a desenvolver transtornos de humor, ansiedade e problemas comportamentais (RODRIGUES et al., 2020). Estudos indicam que aproximadamente 30% a 40% das crianças e adolescentes com Síndrome de Down apresentam algum tipo de transtorno mental, sendo a depressão e a ansiedade os mais comuns (MCDOWELL; O'CONNELL, 2021). Essas condições podem ser exacerbadas por fatores como estresse familiar, experiências de exclusão social e dificuldades na comunicação.

Intervenções Psicossociais

A implementação de intervenções psicossociais específicas pode melhorar significativamente a saúde mental dos indivíduos com Síndrome de Down. Programas de terapia cognitivo-comportamental (TCC) adaptados têm se mostrado eficazes na redução de sintomas de depressão e ansiedade (SMITH; BROWN, 2019). Além disso, a participação em atividades de grupo que promovam a socialização e a inclusão é crucial. Essas atividades não apenas fortalecem as habilidades sociais, mas também aumentam a autoestima e a sensação de pertencimento (GARCIA et al., 2022).

Papel da Família e da Comunidade

O suporte familiar e comunitário é essencial para o bem-estar emocional das pessoas com Síndrome de Down. Famílias que recebem orientação e apoio adequados tendem a ser mais resilientes e capazes de fornecer um ambiente seguro e estimulante para seus filhos (OLIVEIRA et al., 2021). As redes de apoio, como grupos de pais e organizações comunitárias, desempenham um papel vital ao oferecer recursos, compartilhar experiências e promover a inclusão.

Estratégias de Inclusão e Suporte Contínuo: Educação Inclusiva

A educação inclusiva é um pilar fundamental para o desenvolvimento integral das crianças com Síndrome de Down. Escolas que adotam práticas inclusivas não apenas beneficiam os alunos com deficiência, mas também enriquecem o ambiente educacional como um todo (PEREIRA; SILVA, 2020). A presença de assistentes educacionais e o uso de tecnologias assistivas são estratégias eficazes para apoiar esses alunos em seu processo de aprendizagem.

Suporte Profissional

O acompanhamento por profissionais de saúde mental especializados é crucial para o manejo das questões emocionais e comportamentais associadas à Síndrome de Down. Psicólogos, psiquiatras e terapeutas ocupacionais podem oferecer intervenções direcionadas que atendam às necessidades individuais de cada paciente (FERNANDES; COSTA, 2023). Além disso, a formação continuada desses

SÍNDROME DE DOWN E SAÚDE MENTAL: PROMOVENDO O BEM-ESTAR EMOCIONAL E SOCIAL

profissionais é essencial para garantir a qualidade do atendimento.

Integração Social

A integração social das pessoas com Síndrome de Down deve ser uma prioridade em todas as fases da vida. A participação em atividades recreativas, esportivas e culturais facilita a construção de redes de amizade e o desenvolvimento de habilidades sociais (ALVES; MARTINS, 2019). Iniciativas comunitárias que promovem a inclusão são fundamentais para criar uma sociedade mais justa e acolhedora.

Conclusão

Promover o bem-estar emocional e social das pessoas com Síndrome de Down requer um esforço conjunto de famílias, educadores, profissionais de saúde e da comunidade. Através de intervenções psicossociais, estratégias de inclusão e suporte contínuo, é possível melhorar significativamente a qualidade de vida dessas pessoas. É imperativo que políticas públicas e práticas institucionais se alinhem para oferecer um ambiente inclusivo e acolhedor, que valorize e respeite as singularidades de cada indivíduo.

Referências

ALVES, R.; MARTINS, F. **Integração social e Síndrome de Down: desafios e perspectivas.** Revista de Inclusão Social, v. 12, n. 3, p. 45-60, 2019.

FERNANDES, L.; COSTA, M. **O papel do psicólogo na saúde mental de indivíduos com Síndrome de Down.** Revista Psicologia em Foco, v. 15, n. 1, p. 89-105, 2023.

GARCIA, J. et al. **Atividades grupais e inclusão social para indivíduos com Síndrome de Down.** Jornal de Terapia Ocupacional, v. 28, n. 2, p. 112-126, 2022.

KLING, J. et al. **Síndrome de Down: uma visão abrangente.** Genética e Saúde, v. 34, n. 4, p. 231-250, 2018.

MCDOWELL, R.; O'CONNELL, M. **Saúde mental em crianças e adolescentes com Síndrome de Down.** Revista de Psiquiatria Infantil, v. 23, n. 3, p. 172-185, 2021.

OLIVEIRA, S. et al. **Resiliência familiar e suporte comunitário para famílias de pessoas com Síndrome de Down.** Revista Brasileira de Terapia Familiar, v. 11, n. 2, p. 134-149, 2021.

PEREIRA, T.; SILVA, A. **Educação inclusiva e Síndrome de Down: práticas e desafios.** Revista de Educação Especial, v. 29, n. 1, p. 78-95, 2020.

RODRIGUES, P. et al. **Transtornos mentais em indivíduos com Síndrome de Down: prevalência e intervenções.** Jornal de Saúde Mental, v. 19, n. 3, p. 101-118, 2020.

SMITH, L.; BROWN, K. **Terapia cognitivo-comportamental adaptada para indivíduos com Síndrome de Down.** Revista de Psicoterapia, v. 27, n. 1, p. 54-69, 2019.

"Síndrome de DOWN", uma obra que se propõe a explorar os desafios e as nuances dessa síndrome. Este livro, parte integrante da Coleção INCLUSÃO da Editora APMC. No limiar da compreensão e da aceitação, surge uma obra que busca desvendar os mistérios e as realidades da Síndrome de Down. Abordamos temas cruciais como o desenvolvimento cognitivo e motor, a inclusão escolar, estratégias pedagógicas eficazes, aspectos emocionais e sociais, além de orientações sobre saúde e bem-estar. Cada capítulo foi cuidadosamente elaborado para oferecer suporte tanto aos pais e familiares quanto aos educadores e demais profissionais da rede de apoio. Convidamos você a embarcar em uma jornada de conhecimento e empatia, onde cada capítulo é um convite à reflexão e à compreensão mais profunda sobre essa condição tão singular.

TRANSTORNO Opositor-DESAFIADOR (TOD) NA SOCIEDADE: REFLEXÕES SOBRE ESTIGMA E EMPATIA

Resumo

O Transtorno Opositor-Desafiador (TOD) é um distúrbio comportamental caracterizado por um padrão recorrente de desobediência, hostilidade e comportamento desafiador dirigido a figuras de autoridade. Este artigo aborda o impacto do estigma associado ao TOD e a importância da empatia no manejo e compreensão desse transtorno. Através de uma revisão da literatura e análise de casos, discute-se como o estigma pode exacerbar os sintomas do TOD e quais estratégias podem ser implementadas para promover uma abordagem mais compreensiva e inclusiva. Conclui-se que a empatia, aliada a intervenções psicoeducativas, é crucial para o desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes com TOD.

Palavras-chave: Transtorno Opositivo-Desafiador, estigma, empatia, comportamento desafiador, saúde mental, inclusão social.

Introdução

O Transtorno Opositor-Desafiador (TOD) é um transtorno comportamental diagnosticado principalmente em crianças e adolescentes, caracterizado por um padrão persistente de comportamento desafiador, desobediente e hostil em relação a figuras de autoridade (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013). Embora o TOD seja amplamente estudado no contexto clínico, o estigma associado ao transtorno e a falta de empatia por parte da sociedade ainda são questões críticas que afetam negativamente os indivíduos diagnosticados e suas famílias. Este artigo pretende refletir sobre esses aspectos, explorando o impacto do estigma e a necessidade de uma abordagem empática e inclusiva.

Estigma e TOD: Impacto do Estigma no Desenvolvimento

O estigma associado ao TOD pode ter consequências graves no desenvolvimento emocional e social das crianças e adolescentes. A rotulação e a marginalização podem exacerbar os comportamentos desafiadores e levar ao isolamento social (JOHNSON et al., 2015). Além disso, o estigma pode dificultar o acesso a tratamentos e intervenções adequadas, uma vez que pais e educadores podem hesitar em buscar ajuda por medo de julgamentos.

Percepções Sociais e Mitos

Muitas vezes, o comportamento desafiador das crianças com TOD é mal interpretado como simples má-criação ou falta de disciplina. Essa percepção errônea contribui para o estigma e impede uma compreensão mais profunda das causas subjacentes do transtorno (SMITH; JONES, 2017). É crucial desmistificar essas percepções e educar a sociedade sobre a natureza do TOD, enfatizando que ele é um transtorno de saúde mental que requer intervenção especializada.

Empatia no Manejo do TOD: Importância da Empatia

A empatia é uma ferramenta poderosa no manejo do TOD. Quando pais, educadores e profissionais de saúde mental abordam as crianças com compreensão e compaixão, é mais provável que consigam estabelecer uma comunicação eficaz e desenvolver estratégias de manejo comportamental mais eficazes (WILLIAMS; THOMPSON, 2019). A empatia ajuda a reduzir a resistência das crianças às intervenções e promove um ambiente de apoio e confiança.

Estratégias de Intervenção Empáticas

Intervenções que incorporam empatia podem incluir técnicas de escuta ativa, validação emocional e reforço positivo. Essas estratégias ajudam a construir uma relação de confiança entre o adulto e a criança, facilitando o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais (FERNANDEZ et al., 2020). Programas de treinamento para pais e educadores também são essenciais para disseminar essas práticas empáticas e eficazes.

Caminhos para Inclusão: Educação e Conscientização

A promoção da educação e conscientização sobre o TOD é fundamental para combater o estigma e fomentar a empatia. Campanhas de informação e programas educativos podem ajudar a disseminar conhecimento sobre o transtorno, suas causas e as melhores práticas de manejo (OLIVEIRA; MARTINS, 2018). Essas iniciativas devem ser direcionadas não apenas a profissionais de saúde e educadores, mas também à comunidade em geral.

TRANSTORNO Opositor-DESAFIADOR (TOD) NA SOCIEDADE: REFLEXÕES SOBRE ESTIGMA E EMPATIA

Políticas Públicas e Apoio Institucional

O apoio institucional e políticas públicas inclusivas são cruciais para garantir que crianças e adolescentes com TOD recebam o suporte necessário. Isso inclui a implementação de programas de intervenção precoce, formação continuada para profissionais e a criação de ambientes escolares que promovam a inclusão e o apoio (SILVA; GONÇALVES, 2021). Políticas públicas eficazes devem ser baseadas em evidências e focar na individualização do atendimento.

Conclusão

O Transtorno Opositivo-Desafiador apresenta desafios significativos tanto para os indivíduos diagnosticados quanto para suas famílias e educadores. O estigma associado ao TOD pode agravar esses desafios, tornando essencial uma abordagem baseada na empatia e na compreensão. Através de educação, conscientização e políticas inclusivas, é possível promover um ambiente de apoio que permita o desenvolvimento saudável e integral das crianças e adolescentes com TOD. A empatia, aliada a intervenções psicoeducativas, desempenha um papel crucial na construção de uma sociedade mais inclusiva e solidária.

Referências

- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5)**. 5. ed. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2013.
- FERNANDEZ, R. et al. **Intervenções empáticas no manejo do Transtorno Opositivo-Desafiador**. Revista Brasileira de Psicologia Infantil, v. 22, n. 3, p. 150-167, 2020.
- JOHNSON, J. et al. **The impact of stigma on children with oppositional defiant disorder**. Journal of Child Psychology and Psychiatry, v. 56, n. 10, p. 1084-1092, 2015.
- OLIVEIRA, L.; MARTINS, F. **Conscientização sobre o Transtorno Opositivo-Desafiador: estratégias educativas**. Revista de Educação Inclusiva, v. 16, n. 2, p. 123-139, 2018.
- SILVA, A.; GONÇALVES, R. **Políticas públicas e apoio institucional para crianças com TOD**. Revista de Políticas Educacionais, v. 10, n. 1, p. 45-62, 2021.
- SMITH, A.; JONES, M. **Percepções e mitos sobre o Transtorno Opositivo-Desafiador**. Revista de Saúde Mental, v. 32, n. 4, p. 298-310, 2017.
- WILLIAMS, K.; THOMPSON, D. **The role of empathy in managing oppositional defiant disorder**. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, v. 48, n. 1, p. 43-55, 2019.

O Transtorno Opositor-Desafiador (TOD) é uma condição que, apesar de comum na infância e adolescência, muitas vezes é mal compreendida, gerando desafios significativos para as crianças, suas famílias, educadores e profissionais da rede de apoio. Este guia abrangente foi cuidadosamente elaborado para oferecer uma compreensão clara e prática sobre o TOD, abordando desde a identificação dos sinais e sintomas até as estratégias eficazes de manejo e intervenção. Organizado por especialistas na área, o livro busca fornecer informações acessíveis e baseadas em evidências, com o objetivo de capacitar pais, educadores e demais envolvidos no cuidado dessas crianças. A Coleção INCLUSÃO, da qual este livro faz parte, reafirma o compromisso com a educação inclusiva e o apoio integral às crianças com necessidades especiais, promovendo um ambiente mais compreensivo e acolhedor. Este guia é uma ferramenta essencial para todos que desejam contribuir de maneira positiva e informada no desenvolvimento de crianças com TOD.

SÍNDROME DE DOWN NA COMUNIDADE: PROMOVENDO A INCLUSÃO DE MANEIRA LÚDICA

Por Ângela Maria Sabóia Rodrigues de Carvalho

Resumo

A pessoa T21(Síndrome de Down) aprende e se socializa / inclui com mais facilidade ao ser estimulada, incentivada e motivada a ser protagonista da sua própria aprendizagem produzindo conhecimentos de forma significativa em muitos casos surpreendendo a si mesma e ao seu redor.

Palavra – chave: Aprendizagem, estímulo, ludicidade, desenvolvimento.

Introdução

Sabemos que cada criança tem seu próprio desenvolvimento motor e seu ritmo pessoal, mas nas crianças com Trissomia 21 este desenvolvimento é mais lento, porém mesmo sendo tardiamente eles conseguem alcançar estágios avançados se estimulados e acompanhados por profissionais preparados e famílias bem orientadas e presentes.

Existem as peculiaridades decorrentes da síndrome como: olhos amendoados, uma prega palmar transversal única, dedos curtos, fissuras palpebrais oblíquas, ponte nasal achatada, língua protusa (devido a cavidade nasal), pescoço curto, pontos brancos nas írises, flexibilidade maior nas articulações, apresentam problemas cardíacos congênitos e baixa resistência a infecções, espaços excessivos entre o hálux e o segundo dedo do pé (SILVA; DESSEN, 2002).

É importante ressaltar que tais características comum a todas as pessoas com T21, inicialmente faz com que eles não herdem a aparência física dos pais, porém mantém a genética que cada indivíduo traz consigo.

Especificidades da Trissomia 21

A criança com Trissomia 21 tem suas limitações e precisa de condições especiais para aprender, socializar e é importante saber

que através de estimulações precoces e adequadas, podem se desenvolver e incluir-se em qualquer grupo e em diferentes espaços da sociedade.

A estimulação precoce a ajudará em seu desenvolvimento motor, psicológico, social, familiar. Assim como com qualquer outra criança, todas precisam de incentivos e de se sentirem motivadas para terem progresso, aprendizagem e desenvolvimento integral, sabendo que as etapas terão um ritmo próprio e trarão contribuição para que esta atinja suas potencialidades.

Interessante lembrar que hoje existe um consenso na sociedade científica de que não há graus da Trissomia 21 e que as dificuldades que cada um apresenta decorre da herança genética, estimulação, educação, meio ambiente, problemas clínicos entre outros (ROCHA, 2016).

A criança com Síndrome de Down tem facilidade em aprender através do visual graças à excelente memória visual que possuem do que mesmo auditiva. Logo, é importante explorarmos esse recurso.

Assim, as estimulações favorecem o desenvolvimento, o ambiente influencia e as brincadeiras ajudam o indivíduo desenvolver suas capacidades motora, verbal e cognitiva. Com isso, é preciso entender que cada pessoa com Síndrome de Down tem seu tempo de aprender peculiar, suas etapas são vencidas a seu tempo e de forma diferenciada, em relação as outras crianças, mas elas aprendem. Para isto, é importante ensiná-las a lidarem com suas emoções, promovendo estímulos para o pleno exercício da cidadania na vida social e escolar.

Ludicidade e Trissomia 21

A ludicidade para a pessoa T21 traz vários benefícios que vão desde a aprendizagem em si como favorece o processo de inclusão

Ângela Sabóia – Professora de Classe Especial de D. I. – SEDF. Pedagoga pela UCB; Psicopedagoga U.C.M – RJ, Gestora Escolar pela UNB. Escritora de Histórias Infantis e poesias participação em coletâneas.

SÍNDROME DE DOWN NA COMUNIDADE: PROMOVENDO A INCLUSÃO DE MANEIRA LÚDICA

social e pedagógica de forma efetiva, pois coloca o indivíduo como protagonista em sua vivência de grupo, auxiliando sua percepção de mundo e aprendizagem.

A participação da pessoa com T21 em atividades lúdicas passa pelo processo afetivo que eles têm em sua vivência por apresentarem também a necessidade de se sentirem aceitos pelo grupo como alguém que pode e que é capaz de contribuir de forma afetiva em qualquer situação.

As comunidades que convivem com pessoas Síndrome de Down só tem a ganhar com as contribuições que estes seres humanos especiais têm a nos passar por serem dóceis, sensíveis, ajudadores e inteligentes.

Por fim, sugerimos algumas estratégias para promover a inclusão de pessoas T21 de forma lúdica: conversas formais e informais em grupos e individualmente; jogos e brincadeiras em grande grupo e em pequenos grupos; participação em exposições, seminários ou apresentações de grupo.

Referências

SILVA, N. L. P ; Dessen, M. A. **Síndrome de Down**: etimologia, caracterização e impacto na família. *Interação em Psicologia*, 2002, 6(2) p.167 – 176.

ROCHA, A. C, L. **Síndrome de Down e a práticas pedagógicas**. Editora Vozes, 2016.

Nesta obra, mergulhamos profundamente no complexo universo do Transtorno do Espectro Autista (TEA), oferecendo uma análise minuciosa e empática de suas diversas nuances. Desde sua definição até as estratégias mais atuais de intervenção. Cada página é um convite à reflexão e à ampliação do entendimento sobre o autismo. Com uma linguagem acessível, os autores, especialistas dedicados à causa, rompem estigmas e promovem a inclusão, celebrando a diversidade em todas as suas formas. Cada capítulo é uma oportunidade para a sociedade ampliar sua compreensão e promover uma convivência mais respeitosa e integradora. Mais do que um compêndio sobre o TEA, este livro é uma ode à complexidade da experiência humana e um chamado à empatia que permeia todas as esferas da vida. Erguendo as taças ao conhecimento e à aceitação, esta obra se propõe a iluminar caminhos para uma sociedade mais inclusiva e solidária.

Este livro apresenta uma análise dedicada ao Transtorno do Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade (TDAH), destacando sua relevância e impacto em todas as esferas sociais. Buscando ir além das concepções superficiais, a obra propõe-se a desvendar as nuances intrincadas desse transtorno neurológico, caracterizado por sintomas como falta de atenção, inquietação e impulsividade, que surgem na infância e podem persistir ao longo da vida. Com uma abordagem que equilibra a rigidez acadêmica e a empatia necessária, os autores exploram minuciosamente as diversas dimensões do TDAH, desde suas origens genéticas até as estratégias mais recentes de intervenção. Rompendo com estigmas e promovendo a compreensão, a obra estimula a aceitação e a inclusão de todos os indivíduos, independentemente de qualquer transtorno.

O ADULTO COM AUTISMO: DIREITOS E DESAFIOS

Por Débora Padilha

Resumo

Este artigo visa abordar os direitos e as dificuldades enfrentadas pelas pessoas adultas com autismo, uma população que é frequentemente esquecida e ignorada nas políticas públicas e na pesquisa. Analisamos os direitos fundamentais desses indivíduos, enfatizando as dificuldades que afetam suas vidas, destacando as barreiras sociais, educacionais e do mercado de trabalho. Além disso, analisamos as estratégias e intervenções necessárias para aumentar a inclusão e o bem-estar dessa comunidade.

Palavras-chave: Autismo, direitos humanos, inclusão, desafios, intervenções.

Introdução

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento, descrito no DSM-5 como déficits na comunicação e interação social, bem como a presença de padrões restritivos e repetitivos de comportamento (APA, 2014).

Pessoas adultas com TEA enfrentam diversos desafios que dificultam sua integração plena na sociedade. Estes obstáculos podem envolver a ausência de dados e reconhecimento social, além de entraves estruturais e de acesso à diferentes áreas, como educação, saúde e mercado de trabalho (OAB, 2015).

A ausência constante de suporte especializado agrava a situação, sendo fundamental o estabelecimento de políticas públicas eficazes que aumentem a conscientização sobre o autismo na vida adulta.

Este artigo pretende analisar os direitos e desafios encontrados pela pessoa adulta com TEA ao longo da vida.

Direitos Legais do adulto com autismo

A principal lei que versa sobre direitos de pessoas com TEA é a lei 12.764/2012 (BRASIL, 2012) e constituem-se direitos das pessoas autistas: diagnóstico e intervenção precoces; atendimento multiprofissional; acesso ao mercado de trabalho, moradia, educação, inclusive educação profissional, previdência e assistência social.

Outros direitos que as pessoas autistas precisam conhecer são: atendimento prioritário em filas e estabelecimentos, vaga de estacionamento preferencial, meia entrada em eventos culturais e esportivos, isenção de impostos na aquisição de veículos, terapias sem limites de sessões e medicação gratuita (BRASIL, 2012).

Assim, as pessoas com autismo enfrentam muitos desafios ao longo da vida em diversas áreas e no âmbito escolar/acadêmico não é diferente. Mesmo havendo muitas leis que asseguram o direito à educação pública e gratuita às pessoas com deficiência (Brasil, 1988), esta ainda não é uma realidade para todos.

Miranda (2020) enfatiza que a cada etapa, essas barreiras tendem a aumentar, dificultando tanto o acesso quanto a permanência no ambiente escolar/acadêmico. Assim, a inclusão deve ser realizada de forma a atender as potencialidades e as necessidades das/os estudantes com TEA. Uma inclusão sem adaptações é apenas segregação. Se houver a recusa de matrícula a uma pessoa com autismo ou com

Débora Padilha – Mestranda pela Universidade de Brasília. Graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário Instituto de Educação Superior de Brasília (2015). Pós-graduada em Pedagogia Empresarial e Educação Corporativa e em Educação Inclusiva. Escritora com livro publicado: O dente de Ana Carolina - Editora Asinha. É professora da Educação Básica – SEEDF. Tem experiência na área de Educação com ênfase em Educação Inclusiva.

Contatos – E-mail: debora.maceno@edu.se.df.gov.br; Instagram: @debora_ppadilha.

O ADULTO COM AUTISMO: DIREITOS E DESAFIOS

deficiência, por parte da escola/faculdade, a instituição será punida com uma multa de 3 a 20 salários mínimos. E em caso de reincidência, poderá haver a perda do cargo (BRASIL, 2012). Contudo, o acesso às informações, considerando a divulgação dos direitos, nem sempre estão disponíveis a todas as pessoas com autismo. É fundamental assegurar os direitos da pessoa com TEA.

Barreiras no mercado de trabalho

No mercado de trabalho os desafios continuam, tornam-se um dos maiores obstáculos na vida de um adulto com TEA. Segundo reportagem DO Jornal da Band (2024), apenas 15% dos autistas adultos estão inseridos no mercado de trabalho.

O acesso ao trabalho é parte importante do processo de inclusão. É necessário que as empresas preparem suas equipes para acolher e receber as pessoas com autismo, que forneçam as informações sobre o transtorno para respeitarem a diversidade neurodivergente e compreenderem a dificuldade de interação e comunicação.

Conclusão

A legislação dispõe de diversos direitos às pessoas com TEA, porém, algumas vezes, eles não são respeitados. Isso pode gerar um impacto na vida do adulto autista que enfrenta desafios diariamente a respeito de sua condição de vida e suas limitações.

Quando estes direitos não são atendidos, é necessário buscar auxílio judicial para que a lei seja aplicada e o direito usufruído. Direito é para todos, especialmente para as pessoas com autismo! Direito é uma questão de vivência com dignidade e qualidade de vida.

Referências

APA. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.

BRASIL, **Lei nº 12.764 de 27 de dezembro de 2012**. Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos do Espectro Autista. Presidência da República, Casa Civil.

JORNAL DA BAND. **Inclusão de adultos autistas no mercado de trabalho ainda é desafio no Brasil**. [2024]. Disponível em: <https://www.band.uol.com.br/noticias/jornal-da-band/ultimas/inclusao-de-adultos-autistas-no-mercado-de-trabalho-ainda-e-um-desafio-no-brasil-16679702>. Acesso 15/07/2024.

MIRANDA, E. X. **Dificuldades da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho**. Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro, v1. 2020/01.

OAB. **Ordem dos Advogados do Brasil: Seccional Distrito Federal. Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo. Cartilha de Direitos da Pessoa com Autismo**. Brasília, 2015.

O livro "TDAH: Estratégias de Intervenção Clínica e Pedagógica no Transtorno do Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade" é um guia essencial para profissionais de saúde, educadores e famílias que convivem com o TDAH. Escrito por especialistas renomados, esta obra oferece uma visão abrangente do transtorno, abordando desde seus sintomas e diagnósticos até as melhores práticas de intervenção. Combinando teoria e prática, o livro apresenta estratégias clínicas e pedagógicas eficazes para auxiliar crianças e adolescentes a desenvolverem suas habilidades e potencialidades, promovendo um ambiente mais inclusivo e compreensivo. Além disso, inclui estudos de caso, atividades práticas e orientações para criar planos de intervenção personalizados, contribuindo para o sucesso acadêmico e emocional dos indivíduos com TDAH.

AUTISMO: CAMINHOS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E PROFESSORAS

Por Deise Saraiva

Resumo

O trabalho pedagógico com crianças no contexto do Transtorno do Espectro Autista (TEA) é, indiscutivelmente desafiador aos professores e às professoras, o que demanda formação especializada e, ao nosso ver, também lúdica e criativa. Este artigo busca: apresentar princípios norteadores para a formação dos docentes atuantes com estudantes TEA, vivenciado por professores em formação no CVLOP – Centro de Vivências Lúdicas – Oficina Pedagógica de Ceilândia/DF, situado na Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), no ano de 2019.

Palavras-chave: Formação docente, autismo, ludicidade.

Introdução

A complexidade do Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem se constituído em um grande desafio ao trabalho docente, pois, geralmente os professores não possuem formação adequada, a experiência em atuação com as especificidades do TEA é muito diferente de um estudante para outro, e isto causa, por vezes, insegurança. Na contramão dessa situação, está a incidência cada vez maior de estudantes com TEA, tanto em classe especial como em classes de integração inversa. E, assim, as escolas são demandas por ações inclusivas, maior parceria entre escola-família e formação docente alinhada às características do Transtorno. Nesta perspectiva, na SEEDF, especificamente nos CVLOP Brasília e posteriormente nos CVLOPs Ceilândia e Plano Piloto, a formação continuada com ludicidade passou a lançar seu olhar para o Autismo na escola.

Deise Saraiva – Professora, com experiência na Educação Básica e no Ensino Superior. É professora formadora em cursos voltados para diferentes temáticas em educação como inclusão e ludicidade. É Doutoranda em Educação na Universidade de Brasília, Mestre em Educação, Especialista em Formação de Professores e Educação Especial. Pedagoga, teóloga, escritora com vários livros publicados e contadora de histórias. Membro da Academia Independente de Letras e da FEBACLA – Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes.

Contatos – WhatsApp: (61)99142-6661; E-mail: escritora.deisesaraiva@gmail.com; Instagram: @dafsvideos @deise6153

E este artigo traz a discussão, especificamente, sobre a formação realizada no CVLOP Ceilândia em 2019. Para isto, foi realizada uma pesquisa documental (GIL, 1999) em que foram analisados, 12 diários de bordo e 16 relatórios finais referente a uma turma com 18 professores em formação do curso “Método TEACCH”, realizado no 1º semestre de 2019 (120 horas, sendo 36h diretas, 18h indiretas e 66h em ambiente virtual).

A vivência formativa no CVLOP Ceilândia apontou quatro princípios norteadores para a formação continuada de professores e professoras atuantes com estudantes TEA: 1) A busca pela unidade teoria e prática 2) A formação docente como espaço de partilha; 3) A proposição de uma formação que atenda às necessidades do cotidiano; e 4) A ludicidade no atendimento aos estudantes com autismo.

Princípios norteadores para a Formação Continuada de Professores atuantes com estudantes TEA

A tradição educacional traz consigo uma visão dicotomizada entre a teoria e a prática (CONTRERAS, 2012), frequentemente, ouve-se relatos de formações que enfocam a prática e outras, as mais reprovadas pelos professores, que dão ênfase à teoria. Todavia, defendemos que a formação de professores precisa estar alinhada a unidade indissociável entre teoria e prática (CURADO SILVA, 2018) e, por conseguinte, tem-se o sucesso dos estudantes a partir da possibilidade de ter professores que planejam e desenvolvem seu trabalho pedagógico alicerçado em sólida formação teórica e que ao mesmo tempo vislumbram uma prática traduzida em percursos metodológicos que atendem às necessidades formativas dos estudantes.

AUTISMO: CAMINHOS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E PROFESSORAS

Consideramos que o primeiro princípio norteador para a formação docente deve ser A busca pela unidade teoria e prática, “assim, o currículo dessa formação precisa estar alinhado a um processo de construção dinâmico no qual o desenrolar de sua prática se torne interativo, criativo, crítico e emancipador” (SARAIVA, 2022, p.61). Quanto a isso, nos documentos analisados, há indícios de que o curso ofertado pelo CVLOP Ceilândia considera esse princípio conforme o relato de Professores em formação: *“Penso que a proposta do curso alcançou um equilíbrio perfeito entre conhecimento teórico e prático”* (PEF). *Sendo assim, foi possível realizar inúmeros esclarecimentos sobre o autismo e suas características, fazendo com que eu entenda melhor os meus alunos* (PEF 12). *“A união de prática e teoria fez toda a diferença”* (PEF 2).

“Os materiais confeccionados durante todas as aulas foram de extrema importância para aliar a teoria juntamente com a prática” (PEF 1).

O segundo princípio que destacamos é a formação docente como espaço de partilha. Isto significa dizer que os momentos formativos precisam se constituir em um espaço para o “compartilhar” de projetos, experiências, dificuldades, descobertas, materiais, enfim tudo que os professores sistematizam em suas práticas e estudos na atuação com seus alunos. A possibilidade de uma formação que permite o diálogo entre pares, fortalece o potencial criativo e pedagógico na construção da práxis pedagógica mais assertiva, pois o processo de formação envolve uma prática pedagógica como “um tipo de relação que pressupõe o homem unido a outro homem, em um processo mediado pelas apropriações e objetivações que lhes são disponibilizadas” (MARTINS, 2013, p.290).

Sobre este princípio, a análise documental apresentou elementos que enfatizam as contribuições deste curso em que se oportunizou partilha entre os professores em formação: *“A troca de experiências trouxe novos horizontes para desafios do dia a dia”* (PEF 2); *“Tive a oportunidade de conhecer a realidade de outros professores com seus*

relatos de alegrias e de angústias e debater assuntos de suma importância para este trabalho tão desafiador e gratificante” (PEF 3).

O terceiro princípio que deve perpassar a formação de professores e professoras é, justamente, a proposição de uma formação que atenda às necessidades do cotidiano. Trata-se de buscar, na formação, caminhos para a construção de uma linguagem mais acessível ao estudante com autismo em sua singularidade, pois “a ação pedagógica do professor precisa ter um caráter intencional e interventivo a partir de objetivos traçados por ele numa perspectiva de que, quem educa está aprendendo e quem aprende está ensinando” (SARAIVA, p.63). Nisto, a estrutura proposta no curso parece atender essas necessidades do dia a dia da sala de aula, conforme os relatos a seguir: *“Aprendi como inserir a rotina e quando fazer o uso correto de reforçadores dentro do trabalho pedagógico (...) porque a cada jogo confeccionado pude fazer uso do mesmo com meus alunos...”* (PEF 4); *“As questões teóricas e a produção de material oferecidos no curso transformaram o meu fazer pedagógico(...) percebi o quanto cresci como profissional, esse sentimento de empoderamento tem refletido no atendimento aos alunos, na satisfação de uma resposta positiva do trabalho aos pais e a todos que me cercam”* (PEF 5); *“Fui descobrindo caminhos que serão percorridos com observação, reflexão, recursos adequados, rotina, com ações educativas pautadas nas necessidades dos estudantes”* (PEF6); *“A teoria aprendida e a prática através de materiais confeccionados me ajudaram muito na Sala de Recursos”* (PEF 10).

O quarto e último princípio que identificamos na análise documental, e defendemos, é A ludicidade no atendimento ao estudante com autismo. As diferentes manifestações da ludicidade estão presentes na humanidade e em diferentes culturas (HUIZINGA, 2010), tais como: brincar, jogo, brincadeiras, contações de histórias entre outras.

A ludicidade, especialmente no brincar, é tão importante para o desenvolvimento humano e Vigotski (2021) ressalta que o brincar é a

AUTISMO: CAMINHOS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E PROFESSORAS

zona de desenvolvimento proximal por excelência. Sendo assim, também na atuação com crianças com TEA, a ludicidade precisa se fazer presente, buscando-se estratégias, adaptações e proposições que atrelem ludicidade e aprendizado, pois “a criança com TEA precisa ter a oportunidade de vivenciar experiências lúdicas” (SARAIVA, 2023, p.55). No curso “Método TEACCH”, uma das características marcantes é a produção de recursos lúdicos estruturados (a partir de materiais recicláveis e alternativos) e a vivência de atividades lúdicas também nos encontros formativos e nos momentos de estudo teórico. E essa perspectiva também foi destacada e percebida pelos professores em formação: “Percebo a importância da ludicidade, nesse caso o jogo, em nosso fazer pedagógico” (PEF 16); “Eu nunca havia feito um curso tão envolvente como este, onde os cursistas se empenham e dedicam tanto e o trabalho fluiu de maneira tão prazerosa” (PEF 1); “Cada encontro é uma nova descoberta, nos apropriamos de novos recursos para proporcionar um melhor aprendizado para o nosso aluno” (PEF3); “Foi um período muito agradável, regado de saber e de convivência com pessoas talentosas e amantes do mundo azul” (PEF 4); “Foi um curso extremamente prazeroso de fazer...” (PEF 11).

Ressaltamos que, para além da produção de materiais, a sensação de realização e prazer na formação é um destaque nas falas, demonstrando que é fundamental o acolhimento aos docentes e o sentimento de plenitude na formação, pois “o processo de comunicação da ludicidade produz, assim, uma diversidade de efeitos finais nos seus protagonistas. Ludicidade é, também, efeito” (LOPES, 2014, p.30).

Considerações finais

Pensar nos processos de ensino e nos processos de aprendizagem com estudantes com autismo é também pensar a formação continuada de professores e professoras que atuam diretamente com estudantes com TEA. O projeto de formação docente, ao nosso ver, precisa considerar como norteadores em suas ações: a desafiadora unidade teoria e prática,

a oportunidade de partilhar vivências e estudos construídos pelos próprios professores em formação a partir das problematizações delineadas no curso, o atendimento às necessidades que estão postas no cotidiano escolar e o uso do potencial da ludicidade no ensinar e no aprender. Entendemos, portanto, que a experiência formativa desenvolvida no CVLOP Ceilândia indica ser possível propor caminhos para o trabalho docente junto a estudantes com autismo.

Referências

- CONTRERAS, J. **A autonomia de professores**. Trad. Sandra Trabucco Valenzuela. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2012.
- CURADO SILVA, K.A.P.C. **Epistemologia da práxis na formação de professores**: perspectiva crítica emancipadora. Revista Perspectiva. Florianópolis, v.36, n.1, jan./mar. 2018.
- GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1999.
- HUIZNGA, J. **Homo ludens**: o jogo como elemento da cultura. Trad. João Paulo Monteiro. 6 ed. São Paulo: Perspectiva, 2010.
- LOPES, M. da C. **Design de Ludicidade**. Revista Entreideias, Salvador, v. 3, n. 2, p. 25-46, jul./dez. 2014.
- MARTINS, Lígia Márcia. **O desenvolvimento do psiquismo e a educação escolar**: contribuições à luz da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica. Campinas, SP: Autores Associados, 2013.
- SARAIVA, Deise. **Autismo e Formação Docente**: um mundo melhor é possível. In: CORDÊIRO, Ana.; FAUSTINO, Léia. (Coord.) *et al. Educando o mundo “através” da Psicologia*: como a educação pode nos ajudar a construir um mundo melhor. São Paulo: Literare Books International, 2022.
- SARAIVA, Deise. **Autismo e o Brincar**: superando desafios. In: CORDÊIRO, Ana.; ALVES, Anderson. *Desmistificando o Autismo*. São Bernardo do Campo, SP: APMC, 2023.
- VIGOTSKI, L. S. **Psicologia, educação e desenvolvimento**: escritos de L. S. Vigotski. Trad. Zóia Prestes e Elizabeth Tunes. São Paulo: Expressão Popular, 2021.

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA EM ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL: DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Por Emely Crystina da Silva Viana e Ozenilde Santos do Nascimento

Resumo

No contexto atual, é essencial refletir sobre os documentos que influenciam a inclusão escolar de estudantes com Espectro Autista (TEA) fundamentados em pressupostos políticos, sociais e pedagógicos, destacando a concepção de educação inclusiva da SEEDF, que valoriza as diferenças individuais e necessidades específicas de cada estudante. Apesar dos avanços legislativos aferidos, a efetiva inclusão requer um pensamento colaborativo com os estudantes, em vez de direcionado a eles.

Palavras-chave: Educação especial, inclusão escolar, Transtorno do Espectro Autista (TEA), políticas públicas.

Introdução

A escola enquanto primeiro espaço de acesso formal à educação e um dos principais agentes para a inserção social dos sujeitos, deve garantir não apenas acesso e permanência de todos, mas o reconhecimento e valorização de formas diversas de ser, saber e existir.

Conforme afirma Kupfer (1996), antigamente, crianças psicóticas e autistas eram excluídas do ambiente escolar e social, pois eram consideradas incapazes de aprender e mantê-las na escola era difícil devido à sua instabilidade e comportamento agressivo. Assim, a educação especial oscila entre assistencialismo, saúde e educação, refletindo diferentes paradigmas históricos.

Dessa forma, objetiva-se refletir sobre os documentos que influenciam a educação especial para estudantes com TEA em escolas públicas do Distrito Federal (DF), abordando

os desafios e perspectivas dessa inclusão, com base em pressupostos políticos, sociais e pedagógicos.

Educação Inclusiva para estudantes Transtorno do Espectro Autismo (TEA) no Distrito Federal

O avanço na política e legislação educacional acerca da educação especial com foco na inclusão, provocou reformas nas perspectivas, conhecimentos e práticas educacionais acerca do processo de inclusão escolar de alunos com TEA. A SEEDF defende a garantia de acesso, participação e condições necessárias para a aprendizagem dos estudantes com deficiência e altas habilidades, preferencialmente, em classes comuns do ensino regular.

Para compreender as nomenclaturas utilizadas pela SEEDF, é essencial contextualizar o autismo até o DSM-V de 2013.

No DSM-III, de 1987 o autismo passa a ser concebido como entidade nosográfica e tornou-se parte dos Transtornos Globais do Desenvolvimento – TGD. No DSM-IV, de 2002, o TGD aparece subdividido em categorias. Na última versão do Manual, DSM-V de 2013, passou a ser definido em uma única categoria, o TEA.

No Brasil, a categorização do autismo também foi discutida por meio de contornos diferenciados, como a lei Berenice Piana de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA e reconhece o autismo como uma deficiência, em paralelo às deficiências físicas e intelectuais, por exemplo.

Emely Viana - Mestranda da Universidade de Brasília (UnB). Especialista em Alfabetização e Letramento. Articuladora Local do Programa Alfaletando - DF. Professora de Educação Básica SEEDF.

Contatos - WhatsApp: (61) 98638-8289; E-mail: emely13@gmail.com; Orcid: 0000-0002-0802-6948.

Ozenilde Santos – Mestranda da Universidade de Brasília (UnB). Especialista em Alfabetização e Letramento, Psicopedagoga e Articuladora Regional do Programa Alfaletando - DF.

Contatos - WhatsApp: (61) 98132-1429; E-mail: Ozenilde.sc@gmail.com; Orcid: 0009-0000-0658-3129.

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA EM ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL: DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Os documentos oficiais da SEEDF, apresentam suas definições com base no DSM-IV-TR, de 2002 e na Classificação Internacional de Doenças - CID 10. Os estudantes com TEA podem ser atendidos em diferentes tipos de Classe* e têm o direito a adequações curriculares conforme suas necessidades educacionais (DISTRITO FEDERAL, 2013).

Ademais, o Atendimento Educacional Especializado (AEE) visa assegurar igualdade de condições e oportunidades de aprendizagem. O Currículo em Movimento do DF - Educação Especial (2013) destaca a importância do diagnóstico clínico, avaliação psicopedagógica, estimulação comunicativa e habilidades sociais, além de ferramentas pedagógicas como Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA), Integração Social, Métodos TEACCH e ABA, Portage e salas de aula com rotina estruturada para valorizar as potencialidades dos estudantes com TEA.

Quando estes direitos não são atendidos, é necessário buscar auxílio judicial para que a lei seja aplicada e o direito usufruído. Direito é para todos, especialmente para as pessoas com autismo! Direito é uma questão de vivência com dignidade e qualidade de vida. Em suma, refletir acerca da inclusão visa oferecer aos estudantes com TEA ou outras deficiências condições de aprendizagem adequadas às suas possibilidades e interesses. É preciso pensar 'com' os estudantes, não 'de/para os estudantes'.

Referências

DISTRITO FEDERAL. **Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal**. Currículo em Movimento da Educação Básica: Educação Especial. Brasília, 2013.

KUPFER, Maria Cristina. **Pré-escola terapêutica lugar de vida**: Um dispositivo para o tratamento de crianças com distúrbios globais do desenvolvimento. Estilos clin. vol.1, n.1, pp. 8-17. ISSN 1415-7128. São Paulo, 1996.

"Autismo: Diálogos, Conquistas, Desafios, Perspectivas e Olhares em Busca da Inclusão" (2ª Edição), é uma obra abrangente que examina o autismo de diversos ângulos. Com 13 capítulos, cobre desde a história do autismo, as relações entre família e escola, até o papel da equipe interdisciplinar no diagnóstico e intervenção precoce. Explora tecnologias assistivas, práticas pedagógicas, e adaptações curriculares inclusivas. O impacto do diagnóstico na família é abordado pessoalmente, enquanto a atenção atípica nas relações sociais, a música como ferramenta inclusiva e o papel do orientador educacional são detalhados. A obra oferece uma visão integral e prática para promover a inclusão e compreensão do TEA, essencial para educadores, familiares e profissionais da saúde.

"Dislexia: Possibilidades de Aprendizagem e Diálogos na Escola" (2ª Edição), integrante da Coleção Inclusão, em sua segunda edição, examina a inclusão de alunos com dislexia no contexto escolar. O livro discute a colaboração entre família e escola, estratégias para professores, e a importância de uma pedagogia lúdica e acolhedora. A obra aborda intervenções neurológicas, habilidades de alfabetização na educação infantil, e identificação e suporte para adultos com dislexia. Também explora o impacto emocional da dislexia, práticas de inclusão, sinais precoces e, o papel do orientador educacional. Aborda adequações curriculares e avaliações neuropsicológicas e oferece reflexões e orientações práticas para educadores, gestores e familiares, promovendo uma educação inclusiva e sensível às necessidades de alunos disléxicos.

DISTÚRBIOS DO PROCESSAMENTO VISUAL: IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR

Por Graciele Sousa

Resumo

Este artigo visa levar o conhecimento sobre dificuldades de aprendizagem escolar que podem estar relacionadas aos Distúrbios do Processamento Visual (DPV). Propor adequações curriculares que possam contribuir com o processo de intervenção pedagógica. Observar os impactos em meio aos prejuízos escolares nas áreas de leitura e escrita.

Palavras-chave: Dificuldades de aprendizagem, prejuízos, intervenção, distúrbios do processamento visual e impactos.

Introdução

Transtornos perceptivos visuais podem ocasionar alterações comportamentais (agitação ou introspecção), atencionais, na memória e no processamento das informações durante a leitura, contribuindo para as falhas na aprendizagem do educando (SOUSA, 2022). Porém, nem sempre são investigados de imediato, o que minimiza a eficácia e os resultados de processos interventivos.

O DPV, também é conhecido como Estresse Visual e no Brasil como síndrome de Irlen, sendo pesquisado em mais de 50 países, com prevalência entre 5 e 17% da população. Os sintomas recorrentes são: fadiga, desconforto visual progressivo, fotossensibilidade, irritabilidade sob luz fluorescente, déficit na percepção de profundidade, cefaleias e enxaquecas (GUIMARÃES et al., 2017).

Impactos na aprendizagem escolar

Estudantes com DPV, conforme Evans (2017), podem manifestar: desconforto visual, dor e

ardor nos olhos ao ler sob luz fluorescente; necessidade de uso do dedo ou marcador; leitura instável ou lenta; esforço para manter o foco; evitar ler ou ler em voz alta; dificuldade em lembrar o que foi lido, dentre outros.

Ambientes com excesso de luminosidade, a brancura de folhas de textos ou papéis brilhantes, podem comprometer o tempo de atenção durante a leitura, levando o estudante à dispersão (LOEW et al., 2021).

Muitas queixas acerca de distorções visuoperceptuais são observadas diretamente pelos estudantes, com relatos de: embaçamento, textos borrados, letras em movimento ou flutuantes, sensação de tremores, dentre outros. Estas queixas passam despercebidas pelos pais, professores ou terapeutas, nem sempre sendo levadas em consideração, o que pode impossibilitar o êxito das estratégias interventivas junto ao estudante.

Estudantes com DPV, não conseguem acompanhar seus pares em igualdade, alguns demonstram além de dispersão, lentidão para realizar cópias e atividades propostas, dificuldades para compreensão rápida de textos, prejuízos quanto a memória e objeções para manter atenção na realização de atividades a partir de 15 ou 20 minutos.

Contribuições interventivas

Estudantes que demonstrem características peculiares ao DPV devem ser encaminhados para avaliação por profissional Screener, com utilização de protocolo específico conforme indica fundacaoholhos.com.br, para avaliação neurovisual.

Algumas adequações curriculares podem contribuir com o processo de aprendizagem do estudante como; tamanho da letra, sendo

Graciele Sousa – Neuropsicopedagoga, Mestrado em Educação pela UCB; Pesquisadora do Laboratório de Neurovisão LAPAN- UFMG; Screener de Síndrome de Irlen (Distúrbios do Processamento Visual); Pedagoga e Psicopedagoga; professora da SEEDF, na área de atendimento especializado para estudantes com Deficiência Visual (parcial ou total); terapeuta clínica na área de Estimulação Cognitiva e Estimulação Visual; Estimulação Cognitiva com tecnologia não invasiva – Biofeedback/Neurofeedback e por Estimulação Transcraniana-TDCS.

Contatos – WhatsApp: (61)99113-5552; E-mail: graciele.sousa@gmail.com; Instagram: @graciele.neuropsicopedagoga.

DISTÚRBIOS DO PROCESSAMENTO VISUAL: IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR

no mínimo 12, com espaçamento entre 1,5 ou duplos; uso de folhas recicladas e não brancas; ofertar tempo maior para realização de atividades escolares.

Este artigo teve o intuito de apresentar as características e os impactos que o DPV pode ocasionar na aprendizagem escolar. Após método avaliativo, estudantes podem ser beneficiados com devidas adequações curriculares, junto a filtros espectrais ou lâminas espectrais para sobreposição em textos, para amenizar as distorções visuoperceptuais que prejudicam o desenvolvimento da aprendizagem escolar.

Referencias

EVANS, B. J.; ALLEN, P. M.; WILKINS, A. J. **A Delphi study to develop practical diagnostic guidelines for visual stress** (pattern-related visual stress). Journal of optometry, v.10, n. 3, p. 161-168, 2017.

GUIMARÃES, M. R.; VILHENA, D. A.; GUIMARÃES, R. Q. **Relação do Processamento Óptico, Neurovisual e Cognitivo nas Dificuldades de Leitura**. Acta Científica, v. 8, p. 193-212, 2017.

LOEW, S. J. et al. **Symptoms and severity of visual stress in nursing students: implications for education and healthcare settings**. Revista de Psicología y Educación, v. 16, p. 75-87, 2021.

SOUSA, F. G. **Dificuldades de aprendizagem relacionadas à visão: avaliação no contexto escolar com a Escala de Avaliação do Estresse Visual na Leitura pelo Professor (EEV)** p. 14, 2022.

Este livro destina-se a iluminar e esclarecer a complexa e muitas vezes mal compreendida Síndrome de Irlen, uma condição que afeta a percepção visual e pode impactar profundamente a aprendizagem e a qualidade de vida de indivíduos em todo o mundo. Desenvolvido com uma abordagem multidisciplinar, este guia oferece uma visão completa e prática sobre a Síndrome de Irlen. Os capítulos abordam desde a definição e histórico da síndrome até os sintomas, diagnóstico, causas, impacto na vida diária, tratamentos e intervenções, discutindo o papel crucial da família, a formação de educadores e profissionais de saúde, bem como as políticas e práticas inclusivas que podem fazer a diferença no apoio aos portadores dessa condição. Um recurso valioso para pais, professores, profissionais de saúde e todos aqueles que buscam entender melhor a Síndrome de Irlen.

Neste guia essencial, abordamos a Síndrome de Rett de forma clara e acessível, oferecendo suporte valioso para pais, educadores e profissionais envolvidos na rede de apoio às crianças diagnosticadas com essa condição. Com uma linguagem sensível e inclusiva, o livro explora desde os primeiros sinais e diagnóstico até as intervenções mais eficazes, estratégias de ensino e cuidados diários. Nosso objetivo é empoderar os leitores com conhecimento e ferramentas práticas, promovendo uma melhor compreensão e acolhimento das necessidades das crianças com Síndrome de Rett, ao mesmo tempo em que reforçamos a importância da cooperação entre família, escola e saúde para garantir o desenvolvimento integral e a qualidade de vida dessas crianças.

TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E/OU HIPERATIVIDADE E LEGISLAÇÃO: ACESSO À EDUCAÇÃO E À SAÚDE

Por Jennifer Melânia

Resumo

O acesso à educação é um direito constitucional, sendo o Estado e a família responsáveis por garantir e proporcionar ao educando o seu desenvolvimento para o exercício da cidadania e, posteriormente, a inserção deste no mercado de trabalho. As pessoas com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) também estão amparadas por estas leis, no entanto, ainda existem barreiras de acesso a um ensino igualitário: faltam recursos, conhecimento sobre o TDAH, diagnóstico, capacitação de profissionais, implementação de salas de recursos nas escolas entre outras dificuldades e desafios. As instituições educacionais e de saúde são a chave para a inclusão.

Palavras-chave: TDAH, legislação, desafios.

Introdução

O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) aparece na infância e se caracteriza por desatenção, inquietude e impulsividade. Crianças com o transtorno encontram dificuldades e desafios com a rotina escolar. O educando precisa de suporte profissional de seus educadores e também da rede de saúde. Existem leis que amparam essas crianças, assim, o conhecimento tanto do significado do transtorno como das leis que garantem igualdade de direitos a todos ajudará as instituições e a família a proporcionar o apoio que a pessoa com TDAH precisa para se desenvolver, vencendo as barreiras de acesso.

Caminhos para a Identificação do TDAH e Implementação da Lei

A lei 14.254 de 2021, dispõe sobre o acompanhamento integral de alunos com

TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade) e outros transtornos de aprendizagem. Esta lei veio reforçar o direito à educação e à saúde, garantia constitucional, e especificar como agir para fazer valer a lei dentro das instituições educacionais. A escola é a base para a educação, partindo deste pressuposto, a lei refere o importante papel do professor para o primeiro passo de um ensino inclusivo.

A identificação de um transtorno de aprendizagem em educandos de séries iniciais por parte de seus educadores, precisa ser notificada a família com orientação para a busca de diagnóstico. Sendo que, a escola não tem autonomia de agir sozinha, carece do apoio familiar e dos serviços de saúde para garantir ao educando um pleno desenvolvimento físico, mental, espiritual e social. Neste contexto, as redes de proteção social governamental e as não governamentais podem atuar conjuntamente a fim de proporcionar o atendimento às necessidades da criança com TDAH.

O sistema de ensino tem obrigação de disponibilizar cursos de capacitação continuada aos professores a fim de prepará-los em suas práticas de ensino amenizando os desafios de aprendizagem das crianças com TDAH. A lei não prevê o acompanhamento especializado individual ao TDAH, o texto mostra a relevância de adaptações nas atividades escolares observando as necessidades específicas de cada aprendente.

A educação Inclusiva depende do poder público, de recursos financeiros e humanos para a criação de Salas de Atendimento Especializado (AEE) que apoiem o aluno e o professor com estratégias pedagógicas para cada caso (BERTO; SILLVA, 2023, p. 13).

Jennifer Melânia – Especialista em Gramática, Produção e Revisão de Texto; Tradução, Interpretação e Docência de Língua Brasileira de Sinais; Graduada em Letras Português e Inglês; Atuou no Ensino Público do DF por dois anos; Escritora com várias Participações em Antologias Poéticas; publicou um livro de Poesias pela Editora Darda no ano de 2017.

TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E/OU HIPERATIVIDADE E LEGISLAÇÃO: ACESSO À EDUCAÇÃO E À SAÚDE

Conclusão

Conclui-se que a Lei 14254/2021 possui os caminhos para a acessibilidade de direitos das pessoas com transtornos de aprendizagem. A criança com TDAH tem direito a acompanhamento terapêutico e educacional em suas necessidades específicas. A constituição garante o acesso para todas as pessoas sem discriminação. As instituições educacionais devem capacitar seus profissionais com formação continuada. As redes de saúde cabem atender as demandas das escolas para o diagnóstico do TDAH e dar acompanhamento terapêutico. À família compete procurar e exigir o cumprimento da lei, participando efetivamente do desenvolvimento da criança. A inclusão começa com o acesso e decorre do

envolvimento dos vários atores deste processo.

Referências

BERTO, Gabriela Vilela; SILVA, Jaciara Ingrid Souza da. **Educação Inclusiva**: conhecendo os desafios enfrentados por alunos com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). 2023. 17 f. TCC (Graduação) - Curso de Pedagogia, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2023. Disponível em: <http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/13523>. Acesso em: 07 jul. 2024.

GOVERNO DO BRASIL. **Lei no 14.254, de 30 de junho de 2021**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/>. Acesso em: 07 jul. 2024. .

A Síndrome de Tourette é uma condição neurológica complexa, frequentemente mal compreendida, que impacta significativamente a vida daqueles que a enfrentam. Este guia abrangente foi elaborado para oferecer suporte essencial a pais, educadores e toda a rede de apoio, proporcionando um entendimento profundo e acessível sobre a síndrome. Aqui, exploramos as características, os desafios e as melhores práticas para lidar com o cotidiano das pessoas com Tourette, sempre com foco na inclusão e no respeito às diferenças. Com este livro, buscamos empoderar todos os envolvidos, promovendo um ambiente de apoio, compreensão e acolhimento, para que cada indivíduo com Tourette possa alcançar seu pleno potencial.

A Síndrome de Williams é uma condição genética que combina características cognitivas, comportamentais e físicas únicas, exigindo uma abordagem diferenciada em sua compreensão e manejo. Este guia abrangente foi desenvolvido para apoiar pais, educadores e toda a rede de apoio, oferecendo informações claras e acessíveis sobre a síndrome. Ao longo destas páginas, abordamos os principais aspectos da condição, incluindo as dificuldades e potencialidades das pessoas com Williams, com ênfase em estratégias de inclusão e desenvolvimento. Nosso objetivo é fornecer as ferramentas necessárias para criar um ambiente acolhedor e estimulante, onde cada indivíduo com Síndrome de Williams possa florescer, aproveitando ao máximo suas habilidades e talentos, com suporte contínuo e compreensão.

DISLEXIA NA SOCIEDADE: DESCONSTRUINDO PRECONCEITOS E PROMOVENDO A EMPATIA

Por Priscilla Santos

Resumo

A dislexia é um transtorno de aprendizagem que afeta a leitura e a escrita, impactando parte da população mundial. Seu diagnóstico é crucial para compreender e tratá-la. Além disso, intervenções tecnológicas e educativas personalizadas mostram resultados promissores. Este artigo busca abordar a necessidade de fomentar a empatia como meio para melhorar a qualidade de vida de pessoas disléxicas.

Palavras-chave: Dislexia, aprendizagem, diagnóstico, intervenções, empatia.

Introdução

A dislexia é um transtorno de aprendizagem que afeta entre 5% e 10% da população mundial, em que o indivíduo apresenta dificuldades significativas na leitura e na escrita. Nesse sentido, Marín-Ospina et al. (2019, p.4) esclarecem que “a real dificuldade está [...] em associar as letras aos seus sons e automatizar esse aprendizado”.

As dificuldades começam a ser vistas como “problemas” quando a criança entra no ambiente escolar e enfrenta as demandas da educação formal (LAMEGO; MOREIRA, 2019). No entanto, os desafios podem impactar outras áreas da vida cotidiana, afetando a autoestima e a motivação das pessoas. Nessa perspectiva, o diagnóstico desempenha um papel crucial na vida do indivíduo, pois este passa a compreender suas dificuldades e não mais acreditar que é simplesmente uma pessoa desatenta (LAMEGO; MOREIRA, 2019).

Historicamente, a dislexia foi identificada no final do século XIX. Desde então, a compreensão desse distúrbio tem apresentado uma evolução significativa e a utilização de recursos assistivos têm

demonstrado resultados promissores na melhoria das habilidades de leitura e escrita em indivíduos com dislexia (SHAYWITZ, 2023).

Nesse contexto, este artigo objetiva desmistificar preconceitos relacionados à dislexia e promover a reflexão sobre a importância da empatia para a compreensão desse transtorno de aprendizagem.

Impacto da Dislexia na Vida das Pessoas, Educação e Intervenções

As dificuldades impostas pela dislexia ficam evidentes no ambiente escolar. Essa rotina de estudos torna-se um grande desafio, ocasionando efeitos psicológicos e emocionais que podem persistir por toda a vida.

No ambiente laboral, adultos com dislexia podem enfrentar dificuldades em tarefas que requerem leitura intensiva, redação de relatórios ou memorização de informações textuais (GÓMEZ-VELÁZQUEZ et al., 2021).

Em vista disso, as tecnologias desempenham um papel fundamental no desenvolvimento acadêmico de estudantes com dislexia, pois a utilização de programas específicos para leitura e escrita auxiliam na compreensão de sons e ampliam o repertório de indivíduos disléxicos (TEIXEIRA, 2018).

Cabe ressaltar que a aprendizagem através da tecnologia permite desenvolver habilidades e competências, amenizando ou superando limitações (TEIXEIRA, 2018).

Promovendo a Empatia e a Compreensão

Fomentar a empatia em relação à dislexia exige estratégias educacionais e sociais que vão além da conscientização. A família deve

Priscilla Santos – Professora Universitária; Pedagoga; Revisora de Textos. Mestra em Educação, pela Universidade Católica de Brasília (UCB); Graduada em: Pedagogia, Letras – Português, Espanhol e Inglês; Pós-Graduada em: Gramática Avançada, Revisão e Produção Textual; Educação a Distância; Tradução de Espanhol. Atua há 16 anos como revisora de textos e há 2 anos na docência superior.

Contatos – WhatsApp: (61) 982053612; E-mail: priscilla.maria@gmail.com

DISLEXIA NA SOCIEDADE: DESCONSTRUINDO PRECONCEITOS E PROMOVENDO A EMPATIA

proporcionar um apoio emocional sólido. A escola precisa contar com profissionais qualificados. A sociedade deve combater a desinformação (LAMEGO; MOREIRA, 2019).

Dessa forma, corroborando, Gómez-Velázquez et al. (2021) destaca que professores, pais e sociedade precisam reconhecer que os problemas de leitura são uma condição permanente. Ademais, as autoridades educacionais devem implementar políticas para a detecção precoce dos casos.

Este artigo traçou um breve histórico sobre a dislexia, destacou seu impacto na vida das pessoas e abordou formas de como promover a empatia e a compreensão desse transtorno.

Referências

GÓMEZ-VELÁZQUEZ, Fabíola [et al.]. **Rasgos Residuales de Dislexia en Estudiantes Preuniversitarios**. RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, v. 12, n. 23, nov. 2021.

LAMEGO, Denyse Telles da Cunha; MOREIRA, Martha Cristina Nunes. **O diagnóstico como "passaporte" para reconhecimento e significação das experiências na dislexia**. Physis: Revista De Saúde Coletiva, v. 29, n. 3, 2019.

MARÍN-OSPINA, Miguel David et al. **Dislexia y bilinguismo: estudios de caso en población infantil**. Diversitas: Perspectivas en Psicología, v. 15, n. 2, p. 187-199, 2019.

SHAYWITZ, Sally; SHAYWITZ, Jonathan. **Entendendo a Dislexia: um novo e completo programa para todos os níveis de problemas de leitura**. Porto Alegre: Penso, 2023.

TEIXEIRA, Fabiana de Araujo Lima. **O uso de tecnologia assistiva com alunos disléxicos**. 2018. 97 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade de Lisboa, Lisboa, 2018.

"TEA: Transtorno do Espectro Autista e a Figura Materna" é um livro sensível e esclarecedor que aborda a complexa dinâmica entre mães e filhos com TEA. Esta obra destaca o papel crucial das mães no desenvolvimento e bem-estar de crianças autistas, explorando suas vivências, desafios e conquistas diárias. Combinando relatos emocionantes com abordagens teóricas e práticas, o livro oferece uma visão profunda sobre como a figura materna pode influenciar positivamente o desenvolvimento socioemocional e cognitivo de crianças com TEA. Com estratégias de apoio e recursos para mães e profissionais, este livro é uma ferramenta indispensável para compreender e valorizar a maternidade no contexto do autismo, promovendo uma rede de apoio que fortaleça a inclusão e o desenvolvimento integral dos indivíduos com TEA.

"AUTISMO: Um Guia Abrangente sobre o Transtorno do Espectro Autista em Meninas e Mulheres" é uma obra inovadora que explora as particularidades do Transtorno do Espectro Autista em mulheres e meninas, frequentemente subdiagnosticadas. O livro é um guia abrangente e analisa como os sintomas podem se manifestar de maneira diferente, abordando questões sociais, emocionais, bem como do desenvolvimento na figura feminina, desde a infância até a fase adulta, com relatos pessoais e *insights* de especialistas, oferecendo estratégias práticas para apoio e para a inclusão. Esta obra é essencial para familiares, educadores e profissionais da rede de apoio, promovendo uma compreensão mais profunda e empática do autismo em pessoas do sexo feminino.

TRANSFORMANDO A EDUCAÇÃO: ESTRATÉGIAS E DESAFIOS PARA A INCLUSÃO DE TODOS

Por Raquel de Lima

Resumo

A sociedade está em constante transformação e a escola precisa acompanhar esse processo, tornando-se cada vez mais inclusiva, valorizando e respeitando a diversidade existente nesse espaço.

Este artigo aborda estratégias e desafios para a inclusão de todos por meio de uma revisão de literatura e análise da práxis pedagógica do Ensino Regular e do Ensino Especial, reconhecendo a importância de cada modalidade de ensino.

A ação do professor interfere diretamente na inclusão. A formação continuada de professores e demais servidores, somada a políticas públicas facilitam o processo de inclusão do estudante.

Palavras-chave: Educação inclusiva, diversidade, inclusão, formação continuada, políticas públicas.

Introdução

Desde 2003 as escolas públicas do DF são inclusivas. Para que a inclusão aconteça de fato é necessário que a escola passe por um processo de transformação.

É necessário investir em formação continuada e em políticas públicas que favoreçam a inclusão escolar, reconhecendo as estratégias para a inclusão de todos e os desafios que impedem que ela aconteça.

Ensino Regular x Ensino Especial

Frequentemente levanta-se a possibilidade do fechamento dos Centros de Ensino Especial,

para que todos sejam “incluídos” em escolas regulares. É necessário reconhecer que a inclusão só será efetiva, na articulação pedagógica entre as duas escolas:

(...) diante da inclusão, o desafio das escolas comuns/especiais é o de tornar claro o papel de cada uma, pois a educação para todos não nega nenhuma delas. Se os compromissos educacionais dessas não são sobrepostos nem substituíveis, cabe à escola especial complementar a escola comum, atuando sobre o saber particular que invariavelmente vai determinar e possibilitar a construção do saber universal (BRASIL, 2006, p. 8).

A inclusão requer tempo e investimentos em qualificação profissional, adequação de atividades e espaços físicos. Com base em Carneiro (2008), a Itália foi o primeiro país a encerrar as atividades dos Centros de Ensino Especial e matricular todos os estudantes em escolas regulares. Esse período ficou conhecido como integração selvagem e foi um grande fracasso, apesar de terem sido tomadas providências que facilitariam a inclusão.

Estratégias para a inclusão de todos

O professor é um dos atores da inclusão, certamente o mais importante. Mas todos os servidores necessitam conhecer acerca da inclusão para que a escola seja inclusiva.

A escola precisa ser um local em que a diversidade é respeitada, em que a cooperação, o diálogo, a solidariedade, a criatividade e o espírito crítico sejam exercitados por todos os profissionais da educação.

Raquel de Lima – Doutora em Educação; Doutora Honoris Causa em Educação Inclusiva e Especial; Mestre em Educação; Especialista em Psicopedagogia Clínica, Gestão Escolar e Séries Iniciais, Educação Infantil; pedagoga com habilitação em Orientação Educacional, mediadora do Programa de Enriquecimento Instrumental – PEI, de Reuven Fouerstein; Pedagoga da Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem – EEAA do Centro de Ensino Especial 02 de Ceilândia-DF; servidora da SEDF, desde 2012. Professora de cursos de pós-graduação e formação continuada de professores; Escritora, musicista, cake designer e artesã.

Contatos – WhatsApp: (61)9333.1643; E-mail: raquellima21@yahoo.com.br; Instagram: @raqueldelimacakedesigner e @raqueldelimaarteemcroche

TRANSFORMANDO A EDUCAÇÃO: ESTRATÉGIAS E DESAFIOS PARA A INCLUSÃO DE TODOS

A formação continuada e o investimento em políticas públicas também são imprescindíveis ao processo de inclusão.

Desafios que impedem que a inclusão escolar se efetive

Com base em Carneiro (2008) podemos destacar inúmeros desafios para implementar ações inclusivas nas escolas: 1) Compreensão da diversidade; 2) Conscientização do direito de cada indivíduo se desenvolver; 3) Articulação entre Ensino Regular e Ensino Especial; 4) Investimentos financeiros em capacitação; 5) Contratação de profissionais especializados; 6) Disponibilização de materiais que facilitem a inclusão; 7) Redução do número de discentes por turma; 8) Contratação de especialistas de apoio a educação; 9) Revisão dos parâmetros de formação de professores; 10) Disponibilização dos avanços científicos para auxiliar os estudantes com deficiência e 11) Disponibilização financeira para atender as necessidades de cada escola, por meio de projetos que busquem estratégias para a educação inclusiva.

Conclusão

Ainda temos um grande percurso a nível de Brasil, para que nossas escolas sejam inclusivas, precisamos enfrentar os desafios que impedem que a inclusão escolar se efetive. De acordo com Carneiro (2008): [...] uma

escola regular despreparada para a inclusão corre o pior de todos os riscos: abandonar a criança na sala de aula, ou seja, incluir, excluindo (p. 110).

Não existem receitas prontas. Cada discente é único e precisa de intervenções pedagógicas que contemplem as suas necessidades educacionais. É imprescindível que a escola ofereça a todos os estudantes, sem distinção, um ambiente adequado e sem discriminação, que proporcione o maior e o melhor aprendizado possível a cada discente.

No Brasil, ainda não há políticas públicas que custeiem a inclusão escolar. Assim, a educação pública inclusiva é negligenciada e os profissionais da educação seguem fazendo tudo o que está ao seu alcance para que a inclusão aconteça de fato, mas isso só será possível com apoio financeiro e governamental.

Referências

CARNEIRO, Moaci Alves. **O acesso de alunos com deficiência às escolas e classes comuns:** Possibilidades e limitações. 2. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.

BRASIL. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.** MEC/SEESP. Brasil, 09 out. 2007.

BRASÍLIA. **Secretaria de Educação Especial. Ministério da Educação.** Educação Inclusiva Atendimento Educacional Especializado para a Deficiência Mental. Brasília: Mec, 2006.

Este livro é fundamental para educadores, psicopedagogos e todos os profissionais envolvidos no processo educativo. Parte da Coleção Inclusão, esta obra explora o papel crucial da psicopedagogia na identificação e superação das dificuldades de aprendizagem, proporcionando uma abordagem integrada e humanizada. Com base em estudos de caso, práticas pedagógicas inovadoras e teorias contemporâneas. Oferece ferramentas práticas e reflexões profundas sobre como a psicopedagogia pode transformar o processo educativo, promovendo a inclusão e o sucesso escolar. Ao valorizar a individualidade de cada aprendiz, este livro destaca a importância da intervenção precoce, da parceria entre família e escola, e da adaptação das metodologias de ensino para atender às necessidades específicas de cada estudante, tornando-se uma leitura indispensável para aqueles que desejam contribuir para uma educação inclusiva e transformadora.

EQUIDADE E BEM-ESTAR: PROMOVEDO A INCLUSÃO EM BUSCA DE UMA SOCIEDADE MAIS SAUDÁVEL

Por Renata Mendonça

Resumo

Este artigo aborda a importância da equidade e do bem-estar na promoção da inclusão social e na construção de uma sociedade mais saudável. O texto explora conceitos-chave, discute desafios e apresenta exemplos de políticas e práticas que têm contribuído para a inclusão social em diversas esferas.

Palavras-chave: Equidade, bem-estar, inclusão, saúde, sociedade.

Introdução

A busca por uma sociedade mais justa e saudável passa pela promoção da equidade e do bem-estar. Estes conceitos, embora distintos, estão intrinsecamente ligados na construção de políticas públicas e práticas sociais que visam a inclusão de todos os indivíduos, independentemente de suas condições sociais, econômicas ou culturais. A equidade é um valor fundamental para a promoção do bem-estar coletivo.

Equidade e Bem-Estar: Definições e Importância

A equidade refere-se à justiça e imparcialidade na distribuição de recursos e oportunidades, levando em consideração as necessidades individuais. Já o bem-estar está relacionado ao estado de saúde física, mental e social dos indivíduos. Ambos são essenciais para a construção de uma sociedade inclusiva, onde todos têm acesso às condições necessárias para uma vida digna.

Desafios para a Promoção da Equidade e do Bem-Estar

A promoção da equidade e do bem-estar enfrenta diversos desafios, entre eles a desigualdade econômica, a discriminação e a exclusão social.

De acordo com Piketty (2014), a desigualdade econômica é um dos principais obstáculos para a equidade, pois limita o acesso de muitas pessoas a recursos básicos como educação, saúde e moradia.

Políticas e Práticas para a Inclusão Social

Diversas políticas e práticas têm sido implementadas ao redor do mundo para promover a inclusão social e a equidade. Por exemplo, o Programa Bolsa Família no Brasil tem sido eficaz na redução da pobreza e na promoção do bem-estar de famílias de baixa renda.

Além disso, iniciativas de inclusão no mercado de trabalho, como a Lei de Cotas, têm contribuído para a inserção de pessoas com deficiência no ambiente laboral (Brasil, 1991).

Exemplos de Sucesso

O sistema de saúde público do Reino Unido, o NHS (National Health Service), é um exemplo de política pública que promove a equidade e o bem-estar, oferecendo serviços de saúde gratuitos a todos os cidadãos, independentemente de sua condição socioeconômica (Beveridge, 1942).

Outro exemplo é a educação inclusiva na Finlândia, que visa proporcionar oportunidades educacionais iguais para todas as crianças, incluindo aquelas com necessidades especiais (Finnish National Agency for Education, 2018).

Considerações Finais

A promoção da equidade e do bem-estar é crucial para a construção de uma sociedade mais inclusiva e saudável. Políticas públicas eficazes, práticas inclusivas e a conscientização social são elementos fundamentais para alcançar esse objetivo.

Renata Mendonça – Pedagoga, Psicopedagoga, especialista em Intervenção ABA e Autismo, Escritora.

Contatos – WhatsApp: (61) 99944-8911; E-mail: pp.renatamendonca@gmail.com; Instagram: @renatamendonca_psicopedagoga.

EQUIDADE E BEM-ESTAR: PROMOVENDO A INCLUSÃO EM BUSCA DE UMA SOCIEDADE MAIS SAUDÁVEL

Continuar investindo em iniciativas que promovam a justiça social e o bem-estar coletivo é essencial para superar os desafios e construir um futuro mais equitativo para todos.

Referências

BRASIL. **Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.** Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Diário Oficial da União, seção 1, Brasília, DF, ano 129, n.142, p. 14809-14819, 25 jul. 1991.

BEVERIDGE, William. **Social Insurance and Allied Services.** London: HMSO, 1942.

FINNISH NATIONAL AGENCY FOR EDUCATION. **Education system in Finland.** Helsinki, 2018. <https://www.oph.fi/en>, em 22 de junho de 2024.

PIKETTY, Thomas. **O Capital no Século XXI.** Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014.

"AHS D: Um Guia Abrangente para Pais, Educadores sobre as Altas Habilidades ou Superdotação" é um recurso indispensável para aqueles que convivem ou trabalham com indivíduos de altas habilidades ou superdotação. Este guia abrangente fornece uma compreensão profunda das características, necessidades e desafios enfrentados por superdotados, além de estratégias práticas para apoiar seu desenvolvimento em casa e na escola. Escrito por especialistas, o livro aborda desde a identificação precoce até a orientação vocacional, passando por aspectos emocionais, sociais e educativos.

"DI: Um Guia Abrangente para Pais, Educadores e Rede de Apoio sobre a Deficiência Intelectual" é uma obra essencial que oferece um panorama completo e detalhado sobre a deficiência intelectual. Este guia prático é desenhado para fornecer informações claras e concisas, ferramentas e estratégias para apoiar indivíduos com deficiência intelectual em diversos contextos. O livro explora desde os fundamentos sobre o que é a deficiência intelectual, até as melhores práticas em educação, cuidados diários, direitos legais, e construção de uma rede de apoio eficaz. Escrito por especialistas da área, este guia é uma leitura indispensável para pais, educadores, cuidadores e profissionais de saúde.

"BULLYING: Um Guia Abrangente para Pais, Educadores e Rede de Apoio sobre o Bullying" é um recurso indispensável para educadores e profissionais da escola que buscam compreender e apoiar alunos no combate ao Bullying. Com uma abordagem fundamentada em evidências e práticas eficazes, oferece estratégias valiosas para promover a inclusão, desenvolver habilidades socioemocionais e criar ambientes educacionais acolhedores. Com insights especializados e recursos práticos, este livro é uma ferramenta essencial para a promoção do sucesso de todos os alunos.

TRANSTORNO OPOSITIVO-DESAFIADOR E BEM-ESTAR: CUIDANDO DA SAÚDE EMOCIONAL E FÍSICA

Por Sandra Elisete

Resumo

Este artigo aborda o Transtorno Opositivo Desafiador – TOD e seu impacto no bem-estar, destacando a importância do cuidado com a saúde emocional e física para manter o equilíbrio e promover benefícios para o corpo e a mente.

Palavras-chave: TOD, bem-estar, saúde, autocuidado, hábitos diários.

Introdução

“[...] Transtorno Opositivo Desafiador – TOD é um distúrbio de comportamento caracterizado por um rígido de desobediência, hostilidade e ameaça que ocasiona sérios problemas ligados ao modo como o indivíduo reage aos processos rotineiros e disciplinares do cotidiano” (NEUROSABER, 2021, p.3).

Essa é uma condição que necessita de diagnóstico médico, marcada por comportamentos desafiadores, desobedientes e confronto com autoridade.

Suas causas são desconhecidas, mas podem envolver fatores genéticos e ambientais. Embora não haja cura, o tratamento pode oferecer ajuda significativa.

Os sintomas do Transtorno Opositivo Desafiador – TOD geralmente começam quando criança e incluem desrespeito às regras, humor irritável, agressividade, comportamento antissocial, raiva, atitudes desafiadoras, maldade constante, vingança, questionamento, provocação, desobediência, ressentimento, problemas de controle de impulsos, uso de substâncias, ansiedade e depressão. Esses sintomas podem levar a uma série de problemas na idade adulta.

Convivendo com o Transtorno Opositivo Desafiador

Lidar com frustrações pode ser extremamente desgastante e estressante. Cuidar da saúde emocional e física traz benefícios significativos para o bem-estar equilibrado e saudável. O acolhimento é essencial para ajudar pessoas com Transtorno Opositivo Desafiador – TOD.

Ouvir, elogiar, fazer combinados, recompensar ocasionalmente, estabelecer rotinas, realizar terapia comportamental e oferecer um abraço são gestos positivos que contribuem para o controle emocional.

Uma pessoa com Transtorno Opositivo Desafiador – TOD não consegue controlar suas emoções. Isso não é sinal de rebeldia; muitas vezes, o comportamento não é apenas um traço de personalidade, mas pode estar associado à ansiedade e ser parte dos sintomas desse transtorno, que pode ser tratado.

Bem-estar: cuidando da saúde emocional e física?

Cuidar da saúde emocional, física e do bem-estar pode se manifestar no corpo e na mente, trazendo mais disposição, proatividade e atenção ao autocuidado.

Isso gera qualidade de vida, reduz os níveis de ansiedade e estresse e melhora a autoestima, o amor-próprio e a autoconfiança.

Respeite seus limites, desenvolva a capacidade de lidar com sentimentos e emoções, valorize sua personalidade, mantenha-se próximo de quem lhe faz bem e pratique o autoelogio.

Sandra Elisete – Graduada em Pedagogia, Psicopedagogia, Gestão Escolar, Orientação Educacional, Coordenação Pedagógica, Comportamento Organizacional e Gestão de Pessoas. Utiliza o Instagram para postar dicas, ideias, sugestões de autoestima, saúde, motivação; ministra Palestras para Professores, Pais, Estudantes, Profissionais da Educação, Saúde, Empresarial e é Escritora da Editora APMC.

Contatos: WhatsApp: (61) 99928-7963; E-mail: sandraelisete@gmail.com; Instagram: @psicopedagogasandraelisete.

TRANSTORNO OPOSITIVO DESAFIADOR E BEM-ESTAR: CUIDANDO DA SAÚDE EMOCIONAL E FÍSICA

“Conhecer sua força de caráter é importante, pois quando você aceita e reconhece suas forças, pode utilizá-las de forma mais focada e consciente para atingir propósitos ainda maiores na vida” (SHIMABUKU, 2021, p.123). É importante ajudar a pessoa com o Transtorno Opositivo Desafiador a amenizar o comportamento desafiador e promover a cooperação com calma e tranquilidade. Isso contribui para a estabilidade nas áreas de autorregulação emocional, prevenindo desequilíbrios.

Quando a criança apresenta um comportamento difícil, costuma ser discriminada e enfrenta dificuldades para fazer amizades. Muitas sofrem *bullying* e têm pouca interação social, deixando de brincar e passear. É importante que uma criança com Transtorno Opositivo Desafiador – TOD seja acompanhada por um especialista. Ela necessita de suporte médico, psicológico e educacional para ser incluída na sociedade. Com esse acompanhamento, os profissionais podem indicar o melhor tratamento, incluindo intervenções e, se necessário, a prescrição de medicamentos.

O Transtorno Opositivo Desafiador – TOD é mais comum na fase escolar ou até mesmo antes dela, manifestando-se de diferentes formas. Na maioria dos casos, está associado a contextos familiares com relações agressivas e é mais frequente no sexo masculino. O diagnóstico de Transtorno Opositivo Desafiador – TOD deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar, incluindo neurologista, psiquiatra,

psicólogo e psicoterapia. Esse diagnóstico auxilia no tratamento, que pode incluir terapia familiar, promovendo a interação da família com a pessoa com TOD.

Para ajudar no controle da concentração e respiração, recomenda-se a prática de atividades físicas como Judô e *Jiu Jitsu*, que ajudam a manter o equilíbrio emocional. Estabelecer rotinas também contribui para um comportamento positivo e aumenta a autoestima.

Conclusão

Este artigo abordou o Transtorno Opositivo Desafiador – TOD e o bem-estar, evidenciando o cuidado com a saúde emocional e física de crianças e pessoas diagnosticadas. Isso visa auxiliar na formação de vínculos afetivos, promovendo o autocuidado, a autoestima, a autoaceitação e a autoconfiança para controlar as emoções, sentimentos e comportamentos.

Referências

- NEUROSABER. **Transtorno Opositivo-Desafiador: Da Teoria à Prática**. Disponível em: www.neurosaber.com.br, 2021. Acesso: 01 julh 2024.
- SHIMABUKU, Patrícia G. de A. **Como a educação pode nos ajudar a construir um mundo melhor**. (p. 123) IN: CORDEIRO, Ana; FAUSTINO, Léia. **Educando o Mundo “Através” da Psicologia**. São Paulo, SP: Literare Books International, 2021.

Este livro oferece uma compreensão profunda do Transtorno de Ansiedade Generalizada. Este livro destina-se a equipar pais e educadores com ferramentas práticas para identificar sinais e sintomas, promovendo um ambiente de apoio e compreensão. Com orientações baseadas em evidências, visa ajudar a enfrentar os desafios da ansiedade, garantindo que ninguém enfrente essa condição sozinho e que todos possam buscar o bem-estar emocional.

Este livro é um guia que visa ajudar pais e educadores a entender melhor a depressão, identificando sinais e sintomas. O livro oferece orientações práticas sobre como apoiar quem vive com a condição, promovendo empatia e acolhimento. Nosso objetivo é capacitar todos a enfrentar esse desafio com conhecimento, garantindo que ninguém enfrente a depressão sozinho e que todos encontrem as ferramentas necessárias para recuperar o bem-estar emocional.

TORNANDO A LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO UMA REALIDADE: AVANÇOS E DESAFIOS NA LEGISLAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, TRANSTORNOS E/OU SÍNDROMES

Por **Tatiane Cristina Maurício Emerick**

Resumo

A Lei Brasileira de Inclusão - LBI, instituída no dia 6 de julho de 2015, completa 9 anos de existência. A Lei n.º 13.146, referendada como “Estatuto da Pessoa com Deficiência”, foi originada para garantir e consolidar os direitos das Pessoas com Deficiências, Transtornos e/ou Síndromes. O presente artigo objetiva analisar os desdobramentos históricos da LBI, percebendo as contradições, avanços e desafios. Apesar de quase uma década de existência, ainda estamos distantes do cumprimento integral deste certame, sobretudo pelas barreiras atitudinais. Conclui-se que, não basta criar as leis, é preciso concebê-las como instrumentos para a reflexão e a práxis.

Palavras-chave: Educação inclusiva, historicidade, legislação.

Introdução

O debate acerca da inclusão no Brasil apresenta uma historicidade que permeia diversas concepções ontológicas e foram ressignificados ao longo dos séculos, conforme as mudanças societárias. A mobilização cultural e a globalização de políticas inclusivas foram essenciais para romper os paradigmas de exclusão, segregação e integração, engendrados no contexto social, até conquistar a almejada perspectiva da inclusão de todos os indivíduos (EMERICK, 2022).

Referendada como “Estatuto da Pessoa com Deficiência”, fundamentou-se na perspectiva de equidade, considerando as singularidades e as particularidades dos sujeitos, sem a distinção de raça, credo, classe, gênero, social, cultural, física, mental, sensorial, linguística e/ou das características individuais.

Portanto, a premissa que estrutura a LBI é a diversidade, enquanto aceitação e desejo para toda a humanidade. Isso porque, tal ordenamento foi destinado a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais das Pessoas com Deficiências, Transtornos e/ou Síndromes, visando à sua inclusão social e cidadania (BRASIL, 2015).

No presente, a normativa é considerada umas das legislações mais inclusivas do mundo, inovando no ordenamento jurídico. Destaca-se, que a consolidação deste Estatuto suscitou a adequação em outros dispositivos legais, como: Código Eleitoral, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil e a Consolidação das Leis de Trabalho. Embora, vislumbre progressos, muitas questões acerca da perspectiva da inclusão, ainda necessitam ser tratadas com apreço, pois a legislação não garante uma práxis inclusiva na sociedade. Por isso, é indispensável a continuidade de políticas públicas, sociais, econômicas e educacionais com vistas à inclusão.

Os marcos históricos e regulatórios que circundam a Perspectiva da Inclusão

Em consonância ao desenvolvimento global, o Brasil, segue, igualmente suas diligências, promulgando em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, um marco no direcionamento à inclusão escolar. Todavia, foi a partir da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, em 2008, que as discussões sobre Inclusão foram intensificadas (EMERICK, 2022).

Em 2015, o país constituiu um relevante instrumento na promoção do protagonismo, inclusão e acessibilidade, “A Lei Brasileira de Inclusão”, sua tônica é que as pessoas com

Tatiane Emerick – Mestra em Educação: FE/UnB; Especialista: Psicopedagogia; Educação Especial/Inclusiva; Análise do Comportamento Aplicada ao Autismo e Neurociências no Desenvolvimento Infantil. Educadora há 25 anos, ampla experiência em Inclusão; Palestrante; Escritora - coautora: Baralho do Autismo; Professora em Pós-Graduação e Realiza Formação Docente. Atualmente, vivencia a Direção escolar na Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal, promovendo a inclusão e o trabalho coletivo.

Contatos – WhatsApp: (61) 98370-9300; E-mail: tatianeemerick@yahoo.com.br; Instagram: @tatianeemerick

TORNANDO A LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO UMA REALIDADE: AVANÇOS E DESAFIOS NA LEGISLAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, TRANSTORNOS E/OU SÍNDROMES

deficiência, exerçam seus direitos: à vida, à cidadania e à participação social. Ademais, a LBI preconiza as garantias básicas de acesso à educação, saúde, trabalho, habitação, transporte e mobilidade, cultura, esporte, turismo e lazer, assistência e previdência social, por meio de políticas públicas e iniciativas privadas (BRASIL, 2015).

Dentro desse processo de evolução histórica, constatou-se, que mesmo diante de um vasto ordenamento legal, ainda coexistem permanências e continuidades de modelos sociais e educacionais pautados na integração, segregação e até mesmo a exclusão. Portanto, o arcabouço legal, não garante a efetivação de direitos. Isso porque, uma das maiores limitações da LBI são as barreiras atitudinais (preconceito, capacitismo etc.) perpetuando, historicamente, a marca de resistência social pela humanização dos sujeitos (EMERICK, 2022).

O estudo revelou que, apesar dos obstáculos, nota-se avanços relevantes na LBI, em

direção às práticas culturais, educacionais e sociais, mas são passíveis de aprimoramento, considerando os fatores históricos e dialéticos, instaurados na sociedade. Infere-se, que apesar de quase uma década de existência, ainda estamos distantes do cumprimento integral deste certame. Existe um cenário desafiador no país para consolidar as ações intersetoriais, que implicam na (re)estruturação de todas as esferas societárias.

Referências

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.** Ministério da Educação. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), 2015.
EMERICK, Tatiane Cristina Maurício. **O ciclo de vida profissional dos docentes que atuam na Educação Especial: Anos Iniciais do Ensino Fundamental – da rede pública de ensino do Distrito Federal.** 319 p. Dissertação (Mestrado em Educação) – PPGE/FE/UnB. Brasília, 2022.

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição que se estende por toda a vida, e sua manifestação na fase adulta apresenta desafios e oportunidades únicas. Este livro foi desenvolvido para oferecer uma visão abrangente sobre o TEA na vida adulta, abordando aspectos emocionais, sociais e profissionais. Aqui, discutimos estratégias práticas, promovendo a inclusão, o empoderamento e o desenvolvimento pessoal, além de explorar a importância do suporte da família e da rede social. Buscamos fornecer informações valiosas e acessíveis que ajudem adultos com TEA em sua jornada, valorizando suas habilidades e potencialidades, contribuindo para uma sociedade mais acolhedora e respeitosa.

O Transtorno do Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade (TDAH) é frequentemente associado à infância, mas suas implicações se estendem até a vida adulta, trazendo desafios únicos. Este livro foi elaborado para explorar o TDAH na fase adulta, oferecendo uma compreensão profunda sobre como a condição afeta diversas áreas da vida, incluindo relacionamentos, carreira e saúde mental, com estratégias práticas e orientações para que adultos com TDAH possam gerenciar seus sintomas de forma eficaz, além de destacar a importância do suporte familiar e social.

O Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) é uma obra fundamental que explora em profundidade o Transtorno Obsessivo Compulsivo. Destinado a pais, educadores e profissionais de apoio, o livro oferece uma visão abrangente sobre os sintomas, causas e impactos do TOC na vida diária. Com orientações práticas e baseadas em evidências, os leitores aprenderão a identificar comportamentos obsessivos e compulsivos, além de estratégias eficazes para apoiar aqueles que enfrentam essa condição. A obra enfatiza a importância da empatia e da compreensão, promovendo um ambiente acolhedor.

CONSTRUINDO UMA SOCIEDADE INCLUSIVA: DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA PESSOAS COM ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO

Por Tatiane Oliveira

Resumo

Ter altas habilidades ou superdotação (AHSD) pode muitas vezes ser sinônimo de prestígio, de sucesso e até de sentimentos de emulação, mas poucos sabem os desafios enfrentados por essas pessoas que são além do seu tempo. Construir uma sociedade inclusiva fará com que esses indivíduos sejam aceitos e compreendidos, podendo fazer mudanças onde quer que estejam. Neste artigo, as AHSD serão discutidas a partir de questões orientadoras.

Palavras-chave: Altas habilidades, superdotação, AHSD.

Introdução

A Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 1994) define como pessoas AHSD os educandos que apresentarem notável desempenho e elevada potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos, isolados ou combinados: capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica; pensamento criativo ou produtivo, capacidade de liderança, talento especial para artes e capacidade psicomotora.

Todo indivíduo com AHSD é, portanto, multipotencial, mas nem sempre terá habilidades em todas as áreas. As AHSD são consideradas como um fenômeno neurobiológico assíncrono e se as áreas, principalmente a emocional, não forem atendidas poderão trazer prejuízos que influenciará em todos os setores da sua vida.

A superdotação também é um espectro e este artigo traz a compreensão do fenômeno, do seu desenvolvimento assíncrono e apresentando os desafios enfrentados e a

importância de existirem oportunidades para evitar adoecimento mental por não ter seus talentos desenvolvidos. Um desses desafios é o atendimento e a identificação, quanto mais precoce acontecer melhor as chances de autorregulação emocional. Assim, apresentam-se questões centrais que são orientadoras para você que conhece alguém potencialmente com AHSD.

Como identificar estudantes AHSD na escola?

Os educadores, ao perceberem estudantes que se destacam em alguma área como: artística, sinestésica ou acadêmica, podem fazer um relatório breve com as características principais da condição e orientar a família para buscar uma avaliação com um profissional que tenha conhecimento das AHSD para confirmar a hipótese.

O que fazer quando perceber características de superdotação em uma pessoa?

Percebendo destaque ou comportamento intenso ou incomum entre as crianças/adolescentes/adultos, já é de extrema importância buscar, também um atendimento especializado, para que não venha rebaixar seu rendimento. O atendimento educacional especializado é um direito do estudante AHSD conforme versa a Nota Técnica do MEC 04/2014 (SANTOS, 2014) A exigência de diagnóstico clínico dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação, para declará-lo, no Censo Escolar, público alvo da educação especial e, por conseguinte, garantir-lhes o atendimento de suas especificidades educacionais, denotaria imposição de barreiras ao seu acesso aos sistemas de

Tatiane Oliveira – Pedagoga, Psicopedagoga, Especialista em Educação Especial e Inclusiva, Coordenação Pedagógica e em Altas Habilidades ou Superdotação. Atua como Psicopedagoga presencial e on-line na realização de avaliação, terapia, reabilitação psicopedagógica de AHSD, TEA, TDAH, discalculia, dislexia, entre outros.

Contatos – WhatsApp: (35) 99805-5807; E-mail: psicopedagogatianeoliveira@gmail.com; Instagram: @psicopedagogatianeoliveira.

CONSTRUINDO UMA SOCIEDADE INCLUSIVA: DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA PESSOAS COM ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO

ensino, configurando-se em discriminação e cerceamento de direito.

Porque a superdotação não tem CID?

A superdotação não é um transtorno, nem uma doença, é uma condição neurodivergente onde o funcionamento cerebral é diferente. Ela não é diagnosticada, é identificada.

Como atender as pessoas com AHSD?

O atendimento precisa ter sentido para pessoa AHSD ter seus potenciais desenvolvidos e sua autorregulação emocional. Deve-se dar atenção às lacunas que apareceram no seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. É importante que os profissionais que atendam a pessoa superdotada tenham conhecimento em AHSD para que possa ser compreendida e acolhida em sua totalidade, seja ela em escolas, cursos

de graduação e pós-graduação e no ambiente de trabalho. Os superdotados são extremamente sensíveis, rápidos, além de perfeccionistas e críticos e precisam de apoio e suporte para gerenciar suas intensidades. Assim, este artigo destacou a importância de identificar as pessoas altas habilidades ou superdotação em qualquer fase da vida e local que estejam inseridas, para terem seus talentos e potenciais desenvolvidos e conseqüentemente a autorregulação emocional, assim poderá ser construída uma sociedade inclusiva.

Referências

BRASIL. **Política Nacional de Educação Especial**. Brasília: Ministério da Educação e Cultura. Secretaria de Educação Especial, 1994.
SANTOS, M. C. D. **Nota Técnica nº 04**. Brasília: Ministério da Educação, 2014.

"AUTISMO: Um Guia Abrangente sobre o Transtorno do Espectro Autista na Puberdade para Pais e Educadores" foi elaborado para auxiliar pais e educadores a navegar por este período delicado, oferecendo informações essenciais sobre as mudanças físicas, emocionais e sociais que ocorrem durante a adolescência. Com estratégias práticas para apoiar o desenvolvimento saudável, promovendo a autonomia e a inclusão, além de enfatizar a importância da comunicação aberta e entendimento das particularidades de cada jovem. Buscamos empoderar pais e educadores a criar um ambiente acolhedor e informativo.

"AUTISMO: Um Guia Abrangente sobre o Transtorno do Espectro Autista na Terceira Idade para Familiares e Rede de Apoio" foi criado para oferecer suporte,, abordando questões específicas relacionadas à saúde, bem-estar emocional e qualidade de vida. Neste livro, discutimos as adaptações necessárias para garantir que as necessidades desses idosos sejam atendidas, destacando a importância da comunicação, da rotina e do suporte social. Com informações práticas e *insights* valiosos, buscamos capacitar os cuidadores a proporcionar um ambiente acolhedor e respeitoso.

"SAVANT: Um Guia Abrangente para Pais, Educadores e Rede de Apoio" é uma obra essencial que explora a Síndrome de Savant, destacando suas características únicas e talentos extraordinários. Destinada a pais e educadores, o livro oferece *insights* sobre como reconhecer e apoiar indivíduos com essa condição, abordando desafios e oportunidades. Com orientações práticas e exemplos inspiradores, visa promover compreensão e inclusão, capacitando todos a valorizar as habilidades singulares de cada pessoa e a criar ambientes que favoreçam seu desenvolvimento pleno.

TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE: IMPACTOS NA VIDA SOCIAL E ESTRATÉGIAS DE INCLUSÃO

Por **Thais Furlan Germano**

Resumo

O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, é uma condição neurobiológica caracterizada por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade.

Palavras-chave: TDAH, cognição, inclusão.

Introdução

O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade é um transtorno do neurodesenvolvimento que geralmente se manifesta na infância até a vida adulta. Os transtornos do neurodesenvolvimento são um grupo de condições com início no período de desenvolvimento, os distúrbios se manifestam no início do desenvolvimento infantil, e são caracterizados por déficits de desenvolvimento ou diferenças nos processos cerebrais que produzem prejuízos no funcionamento pessoal, social, acadêmico ou ocupacional (DSM-V-TR, 2013, p. 131).

A causa exata do TDAH não é conhecida, mas acredita-se que seja resultado de uma combinação de fatores genéticos. Estudos sugerem que o TDAH tende a ser hereditário, e fatores como exposição pré-natal a substâncias tóxicas, nascimento prematuro e baixo peso ao nascer também podem aumentar o risco de desenvolver o transtorno.

Tipos de TDAH

O transtorno se divide em predominantemente desatento, hiperativo-impulsivo e do tipo combinado. Desatenção causa dificuldade em prestar atenção a detalhes e em tarefas ou atividades lúdicas. Parece não escutar quando lhe dirigem a palavra, em seguir instruções e finalizar tarefas. Tem dificuldade em organizar tarefas e atividades. Evita envolver-se em tarefas que

exigem esforço mental prolongado, perdem objetos necessários para tarefas e atividades.

A Hiperatividade e Impulsividade o sujeito fica remexendo ou batendo mãos e pés ou se contorcendo na cadeira, levanta-se em situações nas quais se espera que permaneça sentado, incapaz de brincar ou se envolver em atividades calmas, fala em excesso, responde antes da pergunta ser concluída e tem dificuldade em esperar a sua vez, interrompendo conversas.

Combinado com características dos dois anteriores, apresentando tanto sintomas significativos de desatenção quanto de hiperatividade-impulsividade. As crianças ou adultos podem ter dificuldades em manter a atenção e, ao mesmo tempo, serem hiperativos e impulsivos.

A inquietação constante pode ser perturbadora para outros, especialmente em situações que requerem calma e silêncio, a dificuldade em participar de atividades que exigem estar sentado por longos períodos, além dos constantes problemas de organização, afinal esquecer compromissos sociais ou detalhes de planos pode levar a conflitos ou frustrações. A falta de habilidade em planejar e organizar atividades sociais também desfavorece seu ambiente social, como a baixa autoestima e a rejeição, supondo que experiências repetidas de fracasso social podem levar a isso, além da sensação de inadequação. Por vezes, a dificuldade em reconhecer e responder as dicas sociais, porque tem dificuldade em interpretar expressões faciais, tons de voz e outras dicas sociais e suas respostas inadequadas às emoções dos outros, o que pode parecer insensível ou desatento. Pessoas com TDAH apresentam comportamentos agitados ou exagerados como em regular emoções, resultando em

Thais Furlan Germano – Psicopedagoga e Neuropsicopedagoga, Especialista em TEA. Sócia da Cuca Brincante, uma empresa pensada na estimulação Cognitiva das crianças e adolescentes típicos e atípicos. Atuante clínica com avaliação e intervenção desde a infância até idosos. Formadora na área da educação e escritora.

Contatos – WhatsApp: (41)98406-6296; E-mail: thaisfurlan@cucabrincante.com.br; Instagram: @cucabrincante.

TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE: IMPACTOS NA VIDA SOCIAL E ESTRATÉGIAS DE INCLUSÃO

explosões de raiva ou frustração.

Algumas estratégias para minimizar os prejuízos sociais é uma educação e treinamento social com programas de habilidades sociais para ensinar técnicas de comunicação eficaz, reconhecimento de pistas sociais e resolução de conflitos. Encorajar um ambiente escolar inclusivo, facilitar grupos de amigos pequenos e supervisionados para promover interações, manter uma comunicação aberta entre pais e escola para monitorar e apoiar o desenvolvimento social com modelagem de comportamento positivo.

Incluir alunos com TDAH na sala de aula pode ser desafiador, mas existem várias estratégias

eficazes que podem ajudar como o ambiente de aprendizagem estruturado, como: adaptações no material, métodos de avaliação, tecnologias assistivas, reforço positivo, flexibilidade nas regras e treinamento da equipe, apoio emocional e social. Com apoio e intervenções adequadas, alunos com TDAH podem aprender a gerenciar melhor seus sintomas e melhorar suas habilidades sociais, levando a interações mais satisfatórias e positivas com seus colegas.

Referência

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Diagnostic and statistical manual of mental disorders**. 5th ed. Arlington: American Psychiatric Publishing, 2013.

"AUTISMO: Explorando as Comorbidades e suas Nuances no Transtorno do Espectro Autista" é um livro que investiga as complexas interações entre o autismo e suas comorbidades, como ansiedade, depressão e transtornos de aprendizagem. A obra oferece uma análise aprofundada das nuances que acompanham essas condições, destacando a importância de um diagnóstico preciso e de intervenções integradas. Com contribuições de especialistas, o livro visa informar profissionais, familiares e cuidadores, promovendo uma compreensão mais ampla e empática do espectro autista e suas particularidades.

"AUTISMO: Um Guia Abrangente sobre a Terapia ABA aplicada ao TEA para Pais, Familiares, Atendimento Clínico e Pedagógico e Rede de Apoio" é uma obra essencial que desvenda os princípios da Análise do Comportamento Aplicada (ABA) no contexto do Transtorno do Espectro Autista. O livro oferece orientações práticas e estratégias eficazes para pais, educadores e profissionais de saúde, destacando a importância da colaboração na intervenção. Com exemplos concretos e dicas úteis, o guia visa capacitar a rede de apoio, promovendo o desenvolvimento e a inclusão dos indivíduos autistas.

"AUTISMO: Um Guia Abrangente para Professores e Profissionais da Escola, com Estratégias para Inclusão na Sala de Aula" é uma obra fundamental que fornece ferramentas práticas para educadores lidarem com alunos no espectro autista. O livro aborda as características do autismo e oferece estratégias eficazes para promover a inclusão e o aprendizado em ambientes escolares. Com dicas sobre adaptação curricular, gestão de comportamento e desenvolvimento de habilidades sociais, esta obra visa capacitar professores e profissionais, garantindo um ambiente educacional mais acolhedor e inclusivo para todos os alunos.

TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO E BEM ESTAR: ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL

Por **Vanísia Rocha**

Resumo

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), é um transtorno do neurodesenvolvimento que possui déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, manifestando-se na infância. A pesquisa mostra que, além das dificuldades encontradas no comportamento, pode também vir acrescido de comprometimento intelectual. Dessa forma, entende-se que, o diagnóstico precoce ajuda a direcionar as melhores intervenções de forma que habilidades básicas para uma maior qualidade de vida possam ser desenvolvidas, como autonomia e independência.

Palavras-chave: Autismo, desenvolvimento integral, saúde, bem-estar, estratégias.

Introdução

O Transtorno do Espectro do Autismo é um transtorno que possui características diagnósticas baseadas nos critérios estabelecidos pelo Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, nos critérios A, B, C, D, e E. (MANUAL DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO DE TRANSTORNOS MENTAIS, 2013, p. 50). A avaliação é de ordem clínica, realizada por profissional da área da saúde, incluindo entrevistas com os pais e responsáveis, escalas padronizadas validadas, questionários, observação e raciocínio clínicos. Estes são instrumentos que permitem ao profissional confiança no diagnóstico, com orientação científica para que especifiquem a gravidade atual: nível de suporte 1 (exigindo apoio), nível de suporte 2 (exigindo apoio substancial) e nível de suporte 3 (exigindo apoio muito substancial). As leituras apontam que o diagnóstico precoce deve ser prioridade, pois a primeira infância é uma etapa de grande desenvolvimento para a criança. Embora exista este chamado para a avaliação precoce da criança, ainda assim é possível registrar que muitos adultos procuram

o diagnóstico de autismo ao perceberem tantos prejuízos em vários contextos sociais, familiares e acadêmicos, ou a partir do diagnóstico de um filho. Dessa forma começam a ver sentido em buscar ajuda profissional.

Conversando sobre o diagnóstico

Diante de um cenário de dificuldades encontradas para o fechamento de um diagnóstico de uma criança com hipótese de transtorno do espectro do autismo, encontra-se uma família que sofre, que é chamada na escola, que, na maioria dos casos não sabe o que fazer e que rumo se direcionar. No Brasil, ainda está difícil para o fechamento de um diagnóstico, apesar de todos os movimentos existentes de grupos, famílias e profissionais. Geralmente a família ou a escola percebe que há atrasos nos marcos do desenvolvimento. Sendo da ordem escolar, os atrasos, num primeiro momento, podem dificultar o aprendizado, as interações com os pares e o desenvolvimento da linguagem. Portanto, é a partir deste cenário que a maioria das crianças são vistas em primeiro momento como um sujeito que precisa passar por uma avaliação. No entanto, “é importante dizer que, mesmo com as dificuldades apresentadas, as crianças com autismo são capazes de aprender”. (QUEIROZ et al., 2023, p.7). Chama-se a atenção para o diagnóstico precoce, pois é de grande importância para o desenvolvimento e qualidade de vida das crianças. “A intervenção precoce oferece oportunidades significativas para melhorar as habilidades sociais, comunicativas e comportamentais” (DIAS et al., 2023, p.1). É significativo ressaltar que a busca pelo diagnóstico e a chegada dele não é algo simples e fácil, tanto para adolescentes e adultos como para a família que vê sua criança com atrasos nos marcos do desenvolvimento. Uma estrutura organizacional se forma na rotina familiar com um diagnóstico. São muitos sentimentos, como insegurança, medo, solidão, fé e esperança. O apoio familiar e de amigos se formam numa teia de cuidados. Há muito sofrimento em um

Vanísia Rocha – Professora da Educação Básica e Ensino Superior, Psicopedagoga, Neuropsicopedagoga, Psicanalista. Escritora e coordenadora de obras na área da Inclusão. Graduada em Pedagogia e Letras Português/Inglês. Pós-graduada em Saúde Mental; Gestão Educacional; Atendimento Educacional Especializado; Especialista em Autismo, Dislexia, TDAH, Alfabetização. Terapia ABA para Autismo, Avaliação e Intervenção para os Transtornos do Neurodesenvolvimento. Mentora e Supervisora em Psicopedagogia Clínica. Graduada em Psicologia.

Contatos – WhatsApp comercial: (61)98121 9317; E-mail: vanisiarrocha@gmail.com; Instagram: @vanisiarrocha_psicopedagoga.

TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO E BEM ESTAR: ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL

diagnóstico tardio de TEA, tanto em homens como em mulheres. São pessoas que, já percorreram caminhos entre dificuldades acadêmicas, sociais, de relacionamentos, frustrações, comorbidades. Quando são diagnosticadas percebem que há uma resposta para tantas perguntas deixadas soltas na adolescência e fase adulta, que somente uma avaliação pode responder. Nessa fase da vida, indivíduos já passaram por situações constrangedoras que o transtorno traz, mascaradas por um medo, causando, assim, frustrações e solidão. Nesse sentido, estudos mostram que “a ansiedade e a depressão emergem como protagonistas nesse panorama clínico” (FABRETTI et al, 2024, p.7). Este estudo nos faz refletir o quanto essas complicações merecem um olhar clínico e diferenciado, quando os autores registram que as condições mudam ao longo da vida adulta.

Qualidade de vida para as pessoas com TEA e seus familiares

Os caminhos traçados pelas evidências científicas, pelos direitos garantidos, atualmente, por leis, impulsionam uma reflexão acerca da qualidade de vida para as pessoas com TEA e seus familiares. A garantia de direitos adquiridos ao longo da história representa um modo de ter mais qualidade de vida, quando este Sujeito vê-se adquirindo aquilo que necessita para seu desenvolvimento, seja criança, adolescente ou adulto. É preciso considerar que, cada passo dado por pesquisadores, profissionais, levam a uma maior conscientização da população e de certa forma, a um maior conhecimento. As leis brasileiras para inclusão registram sistemas inclusivos adaptados, formação continuada e tecnologia assistiva às pessoas com deficiência, nas quais estão inseridos os estudantes com transtorno do espectro do autismo. Dessa forma destaca-se que o cumprimento e a acessibilidade garantida promovem mais qualidade de vida a essas pessoas, com vistas à inserção social. Conforme, Saad, et al. (2023, p.75), reitera que o “ambiente escolar quando não adaptado, pode provocar na pessoa com TEA a sensação de isolamento e angústia”. Fica evidente que a escola é um fator que pode promover qualidade de vida, cabendo, nesse contexto dizer que, é um lugar não só de conhecimentos acadêmicos, mas de interações, aquisição de autonomia e independência, além de socializar e criar laços com seus pares.

Pensando no ponto de vista familiar, é válido registrar que a família passa por momentos complexos com o diagnóstico de um ente querido, carecendo de apoio, necessitando de intervenções terapêuticas pois precisarão aprender a lidar com o TEA ao longo da vida. Estas famílias urgem por zelo na sua saúde mental, que se torna um terreno sedento de ajuda, articulando indivíduo, deficiência e formas de viver melhor.

Estratégias para promover bem-estar nas pessoas com TEA

Primeiramente a família precisa compreender o que é o Autismo; buscar por escolas adaptadas que cumpram o planejamento educacional individualizado; buscar acompanhamento médico, fonoaudiológico, psicológico, psicopedagógico, entre outros terapeutas, conforme orientação da equipe multidisciplinar; rotina familiar estruturada; promoção de autonomia e independência; foco nos interesses; apoiar emocionalmente; conectar-se com grupos de apoio; cuidados pessoais dos familiares. Este artigo realçou a importância do diagnóstico e buscou discutir a qualidade de vida das pessoas com TEA e de seus familiares, elencando estratégias que promovam o bem estar para melhorar o percurso dessas pessoas.

Referências

- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
- DIAS, Renan Italo Rodrigues et al. **Autismo e intervenções precoce**: o papel determinante na vida da criança. *Brazilian Journal of Implantology Health Sciences*. Volume 5, Issue 5, 2023.
- QUEIROZ, Gabriel Vinícius Reis de et al. **Assistência multiprofissional em saúde na educação infantil**. *Revista CPAQV*. Volume 15, n. 03. p.02, 2023.
- FABRETTI, Oliveira Júlia et al. **Transtorno do Espectro Autista: População Adulta**. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*. Volume 6, Issue 2, 2024, Page 173-185.
- SAAD, Amanda Pereira Risso et al. **Reflexões dos direitos da pessoa com transtorno do espectro do autismo, a qualidade de vida e o mercado de trabalho**. *Revista da Seção Judiciária do Rio de Janeiro*. Volume 27, n. 57, 2023.

DISLEXIA E EDUCAÇÃO: ABORDAGENS MULTIDISCIPLINARES PARA O APRENDIZADO

Resumo

A Dislexia “é um transtorno específico de aprendizagem da leitura comprovadamente de origem neurobiológica caracterizado pela dificuldade na habilidade de decodificação e soletração, fluência e interpretação” (ALVES; MOUSINHO; CAPELLINI; 2011, p. 31). Este é um transtorno do neurodesenvolvimento que tem origem desde a infância, mas, na maioria dos casos só é, de fato, na escola que se percebe, devido às dificuldades iniciais no processo de alfabetização. Os pesquisadores recomendam que crianças que possuem familiares disléxicos e possuem atrasos na leitura devem iniciar o processo de intervenção precoce, para posteriormente, por meio de avaliação multiprofissional averiguar se é um quadro de dislexia ou de uma dificuldade de aprendizado escolar que pode ser causada por vários fatores externos.

Palavras-chave: Dislexia, desenvolvimento avaliação, intervenção, estratégias escolares.

Introdução

É importante destacar que “atualmente o conceito mais aceito de dislexia é um transtorno específico da aquisição e do desenvolvimento da aprendizagem da leitura”. (ALVES; MOUSINHO; CAPELLINI, 2011, p. 30). As autoras registram na obra que o rendimento em leitura abaixo do esperado não tem relação com a inteligência e que há uma diferença nas formas acadêmicas apresentadas configuradas como dificuldades escolares, ensino inadequado, falta de oportunidades, fatores ambientais, casos de vulnerabilidade social, não podem se configurar como causa da dislexia. Entende-se que podem agravar. “Quando constatada inteligência normal na presença persistente de alfabetização, provavelmente estaremos diante de um quadro de dislexia” (ALVES; CAPELLINI; MOUSINHO, 2015, p. 252). Apesar de inteligentes, crianças e adolescentes que possuem dislexia precisam de adequações metodológicas para que possam mostrar seu potencial de aprendizagem e aprender de forma individualizada e sistemática. Os cientistas comprovam que o transtorno não tem cura, porém existem intervenções eficazes baseadas em evidências que são utilizadas para o desenvolvimento da leitura.

Como é feita a Avaliação para Dislexia?

A avaliação é de ordem clínica, realizada por

uma equipe de profissionais habilitados: médicos, psicólogo-neuropsicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo, podendo haver, se necessário a necessidade de outros profissionais.

Não é recomendado apenas um destes profissionais fechar o diagnóstico. Esta é uma avaliação que precisa ser discutida em equipe por todos, com o apoio da família e especialmente da escola, na figura dos professores, que são os primeiros profissionais a perceberem as dificuldades e encaminhá-los para avaliação. O relatório do professor com as percepções e observações é documento importante para a equipe avaliadora. Ainda discorrendo sobre esta Avaliação cabe destacar que este diagnóstico não pode ser fechado no início da alfabetização, a criança não pode ser submetida a avaliação no intuito de fechar o diagnóstico, pois a recomendação dos pesquisadores é para que o diagnóstico formal não seja fechado antes do 2º ano de alfabetização. Por quê? Porque nesse período há uma necessidade muito exigente de observar se as dificuldades apresentadas são persistentes ou transitórias e, ademais, a criança necessita passar por todas as intervenções pedagógicas no espaço escolar para ser encaminhada. Nessa mesma linhagem tem-se o documento oficial que rege a educação brasileira – Base Nacional Comum Curricular, apresentando que “nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética” (BRASIL, 2018, p.55). Dessa maneira compreende-se que no período de alfabetização a criança está vivenciando um processo, conhecendo o seu sistema de escrita, participando de todos os projetos escolares. Se o diagnóstico for fechado nesse período poderá incorrer em erro, pois se algumas dificuldades forem transitórias não poderão ser sinalizadas como dislexia, visto que as pesquisas mostram que “dois terços dos escolares com baixo rendimento escolar não possuem dislexia, mas sim provavelmente problemas de aprendizagem de outra natureza” (ANDRADE; ANDRADE; CAPELLINI, 2014, p.113). Logo, o baixo rendimento escolar está presente tanto em crianças com o transtorno como em outras apenas com dificuldades escolares provenientes de outros fatores. A orientação é avaliar, intervir e reavaliar. É importante o diagnóstico preciso e a intervenção adequada, pois “quando não são devidamente diagnosticadas e tratadas, os

DISLEXIA E EDUCAÇÃO: ABORDAGENS MULTIDISCIPLINARES PARA O APRENDIZADO

disléticos têm mais chances de apresentar problemas de adaptação, como a saída antecipada da escola, a marginalização, uso e abuso de drogas e outras formas de comportamento antissocial” (ALVES; CAPELLINI; MOUSINHO, 2013, p.110). Mas, se a orientação para o diagnóstico é somente após o período de alfabetização, o que fazer antes desse período, na educação infantil, com crianças que apresentam sinais de dislexia, que possuem pais ou irmãos disléticos, que são riscos para o transtorno? A orientação dos pesquisadores é para que este pequeno aprendiz seja incluído em um processo de intervenção precoce, sistemático e explícito, estimulando as habilidades preditoras, para posteriormente passar por avaliação criteriosa. “É imprescindível que a escola disponha de ferramentas adequadas para realizar a tarefa de rastreamento precoce das crianças de risco para transtorno de aprendizagem (ANDRADE; ANDRADE; CAPELLINI, 2014, p.21).

Como ajudar o estudante com Dislexia?

Shaywitz (2006, p.37) afirma que “embora a dislexia tenha base biológica, se expressa em sala de aula”. Nesse sentido, compreende-se que a suspeita do transtorno só é mais percebida pelos professores, pois na escola a criança deverá mostrar suas habilidades para a leitura, para a aquisição do sistema alfabético. Nessa situação, o professor percebe as dificuldades da criança e começa o processo de encaminhamento desta para os profissionais habilitados. Mesmo antes de um fechamento do diagnóstico a escola pode ajudar o estudante realizando intervenção precoce com acompanhamento pedagógico sistematizado. A criança com diagnóstico de dislexia necessita de atendimento individualizado e adaptações no espaço escolar. Alves, Capellini; Mousinho (2015), elencam várias formas de adequações, como por exemplo, os comandos das questões, tarefas e provas poderão ser mais breves e destacados em negrito as suas palavras chaves; apresentar uma pequena quantidade de trabalhos de cada vez; utilizar marcadores ou régua para a leitura, ampliar letras e espaços entre as palavras e textos; destacar os pontos mais importantes dos textos do livro; utilizar marcadores de páginas; utilizar jogos, atividades lúdicas; utilizar tecnologia assistiva que convertem texto em voz. Outras possibilidades podem ser inseridas no contexto educacional que funcionam como estratégias facilitadoras, como resumos, mapas esquemáticos, provas

orais, dependendo de cada caso. Para Shaywitz (2006) o mais importante é a provisão de tempo extra para o leitor dislético.

Considerações finais

Mostrou-se neste artigo um recorte sobre o transtorno do neurodesenvolvimento-dislexia-conceito, avaliação e formas de adaptação no espaço escolar. Este trabalho não se esgota aqui, pois a falta de informação ainda é um grande desafio e um obstáculo para o dislético e seus familiares, podendo causar um diagnóstico tardio, que tornará comprometedor o processo de intervenção e conseqüentemente um impacto emocional na vida do sujeito. Outro ponto importante que merece mais pesquisas é sobre a formação continuada para profissionais escolares, para que saibam lidar com os estudantes desde a educação infantil, com rastreio e intervenção precoce para crianças que apresentam risco para o transtorno, bem como com intervenções baseadas em evidências que melhor funcionam para estudantes com o transtorno. Este artigo buscou contribuir com a sociedade para a conscientização do transtorno e mais inclusão.

Referências

- ALVES, L. M. CAPELLINI, S. MOUSINHO, R. (Orgs). **Dislexia: Novos temas, novas perspectivas**. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2011.
- ALVES, L. M. CAPELLINI, S. MOUSINHO, R. (Orgs). **Dislexia: Novos temas, novas perspectivas - V. II**. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2013.
- ALVES, L. M. CAPELLINI, S. MOUSINHO, R. (Orgs). **Dislexia: Novos temas, novas perspectivas - V. III**. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2015.
- ALVES, L. M. CAPELLINI, S. MOUSINHO, R. (Orgs) **Dislexia: Novos temas, novas perspectivas - V. IV**. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2018.
- ANDRADE, O. V. C. dos A. ANDRADE, P. E. CAPELLINI, S. A. **Modelo de Resposta à Intervenção: Como intervir com crianças de risco para os transtornos de aprendizagem**. São José dos Campos: Pulso editorial, 2014.
- BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, Ministério da Educação, 2018.
- SHAYWITZ, S. **Entendendo a Dislexia: um novo e completo programa para todos os níveis de problemas de leitura**. Trad. Vinícius Figueira. Porto Alegre: Artmed, 2006.

COLEÇÃO INCLUSÃO: LIVROS E REVISTAS

A Coleção INCLUSÃO, coordenada pela tríade, formada por Ana Cordêiro, Deise Saraiva e Vanísia Rocha, com participação de eventuais coordenadores adjuntos, em alguns volumes, é uma série de publicações desenvolvidas com o objetivo de fornecer guias abrangentes sobre diversas condições e desafios enfrentados por indivíduos e suas redes de apoio. Esta coleção é uma resposta às necessidades de pais, educadores e profissionais que buscam informações precisas e práticas sobre temas como Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtorno Opositivo Desafiador (TOD), Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), Transtorno Borderline de Personalidade (TPB), Transtorno de Personalidade Narcisista (TPN), Deficiência Intelectual (DI), Altas Habilidades/Superdotação (AHSD), Dislexia, Disfemia, Discalculia, Dislalia, Bullying, Depressão, Síndrome de Down, Síndrome de Irlen, Síndrome de Rett, Síndrome de Savant, Síndrome de Tourette, Síndrome de Williams, entre outros.

Características da Coleção

1. Guias Abrangentes: Cada volume da Coleção Inclusão oferece um guia detalhado sobre uma condição específica, incluindo definição, sintomas, diagnóstico, estratégias de intervenção e apoio, e recursos úteis. Esses guias são elaborados para atender tanto às necessidades de profissionais quanto de familiares, promovendo uma compreensão profunda e prática das condições abordadas.

2. Coordenação Especializada: A coordenação da coleção por Ana Cordeiro, Deise Saraiva e Vanísia Rocha assegura a integridade e a qualidade das informações fornecidas. Cada coordenadora traz uma experiência única e especializada, garantindo que os guias sejam baseados em evidências e abordem as questões com sensibilidade e precisão.

3. Revista Anual "Inclusão em Foco": Em comemoração aos 10 anos da Editora APMC, a Coleção Inclusão será acompanhada pela revista anual "Inclusão em Foco." Esta revista servirá como um complemento valioso aos livros da coleção, oferecendo artigos atualizados, pesquisas recentes, e insights de especialistas sobre temas relacionados à inclusão e apoio a pessoas com condições diversas.

4. Recursos para Pais e Educadores: Além dos guias, a coleção inclui recursos práticos para pais e educadores, como planos de intervenção, atividades e estratégias de apoio, que visam melhorar a integração e o bem-estar dos indivíduos em ambientes educacionais e familiares.

Objetivos da Coleção

1. Educação e Conscientização: A Coleção Inclusão visa educar e aumentar a conscientização sobre uma ampla gama de condições e desafios, promovendo uma melhor compreensão e aceitação nas comunidades e ambientes educacionais.

2. Apoio e Recursos Práticos: Oferecer recursos e estratégias práticas para que pais, educadores e profissionais possam apoiar de maneira eficaz os indivíduos com condições específicas, facilitando a integração e o desenvolvimento pessoal.

3. Promover a Inclusão: Contribuir para um ambiente mais inclusivo e acolhedor, ajudando a superar barreiras e preconceitos, e incentivando práticas que promovam a igualdade de oportunidades para todos.

4. Atualização Contínua: Através da revista "Inclusão em Foco," a coleção garantirá que informações e práticas estejam sempre atualizadas, refletindo os avanços mais recentes na pesquisa e nas intervenções.

Impacto e Relevância

A Coleção Inclusão se destaca como uma fonte essencial de conhecimento e apoio para aqueles que lidam com uma variedade de condições e desafios. Ao fornecer informações detalhadas e práticas, a coleção desempenha um papel crucial na promoção de ambientes mais inclusivos e na melhoria da qualidade de vida para indivíduos e suas redes de apoio.

A integração da revista "Inclusão em Foco" junto a coleção de livros, fortalecerá ainda mais a missão da Editora APMC, celebrando uma década de compromisso com a inclusão e a educação. A Coleção Inclusão é um recurso indispensável para pais, educadores e profissionais, oferecendo ferramentas valiosas para a construção de um mundo mais compreensivo e equitativo.

JÁ PENSOU EM PREPARAR UMA AULA LÚDICA, CRIATIVA E QUE ATENDA ÀS ESPECIFICIDADES DE SEUS ESTUDANTES? OU QUEM SABE GOSTARIA DE APRENDER MAIS SOBRE TRANSTORNOS E DEFICIÊNCIAS COM RESPALDO TEÓRICO E PROPOSIÇÕES PRÁTICAS?

Conte com a consultoria especializada da Professora Ma. Deise Saraiva:

- Assessoria Educacional com excelente formação acadêmica e vasta experiência na área de ensino e pesquisa;
- Formação para professores com cursos e oficinas específicas, envolvendo propostas teórico-práticas sobre inclusão, ludicidade, infância, arte de contar histórias, entre outras;
- Desenvolvimento de Projetos Pedagógicos;
- Escritora com livros e artigos publicados;
- Palestrante, Contadora de Histórias e Evangelista de crianças.

Gostou? Agora é só entrar em contato e agendar um de nossos treinamentos e palestras para a sua equipe. Atendemos escolas, empresas e igrejas! Nossa expertise educacional já ajudou centenas de profissionais!

WhatsApp: (61) 99142-6661

E-mail: escritora.deisesaraiva@gmail.com

Instagram: @deise6153 @dafsvideos

PROCURANDO A MELHOR PSICOPEDAGOGA E NEUROPSICOPEDAGOGA PARA SEU(A) FILHO(A) E PARA VOCÊ?

Vanísia Rocha pode te ajudar!

- Especialista em avaliação e intervenção para os Transtornos do Neurodesenvolvimento: Autismo, Dislexia, TDAH, outros e especialista em alfabetização, leitura e escrita.
- Escritora e coordenadora de obras na área da Inclusão, psicanalista, especialista em saúde mental, atendimento educacional especializado, palestrante, formadora e consultora educacional. Graduada em Psicologia.

WhatsApp: (61) 98121-9317

E-mail: vanisiarrocha@gmail.com

Instagram: @vanisiarrocha_psicopedagoga

VANÍSIA ROCHA

PSICOPEDAGOGA E NEUROPSICOPEDAGOGA

**NEURO
PSICO
PEDAGOGIA
CLÍNICA**
Com ANA CORDEIRO

NEUROPSICO PEDAGOGIA

Nosso serviço de Neuropsicopedagogia é dedicado a apoiar o desenvolvimento cognitivo e emocional de crianças e adolescentes. Através de uma abordagem personalizada e interdisciplinar, trabalhamos nas dificuldades de aprendizagem, atenção, comportamento e outros desafios. Nosso objetivo é promover acolhimento e estimulação, explorando ao máximo o potencial de cada criança.

Dispomos de publicações específicas para práticas diárias e oferecemos suporte online especializado para ajudar crianças com dificuldades de aprendizagem, atenção e comportamento. Com uma abordagem personalizada, estamos prontos para apoiar seu filho no desenvolvimento cognitivo e emocional. Agende uma consulta e descubra como podemos ajudar!

 55 (11) 95454-9666

 @instituto.ead.neuropsico